

Emosyonal na Koneksiyon sa Wika at Kahusayan sa Paggamit ng Sawikain at Salawikain sa Filipino

Aiza G. Piedraverde

Abstract. Isinagawa ang pag-aaral na ito upang tuklasin ang makabuluhang impluwensiya ng emosyonal na koneksiyon sa wika tungo sa kahusayan sa paggamit ng sawikain at salawikain sa Filipino ng mga mag-aaral sa Distrito ng West Lake Sebu ng South Cotabato. Ang mga kalahok ay binubuo ng isandaan at walumpu't anim (186) sa piling mag-aaral mula sa junior high school sa nasabing distrito. Gumamit ang mananaliksik ng inangkop na talatanungan na sumasaklaw sa emosyonal na koneksiyon sa wika at kasanayan sa sawikain at salawikain. Ipinakita ng resulta na ang emosyonal na koneksiyon sa wika ay nasa katamtamang antas, habang ang kahusayan sa paggamit ng sawikain at salawikain ay nasa mataas na antas. Natukoy na ang pakikipag-ugnayan gamit ang wika ang may pinakamataas na mean sa emosyonal na koneksiyon, habang ang pagpapahayag ng damdamin ang pinakamababa. Ang ugnayan ay makabuluhan sa mga aspekto ng reaksiyon sa panitikan at kritikal na pag-iisip, subalit hindi sa pagpapahayag ng damdamin. Lumabas din sa regression na ang reaksiyon sa panitikan at pagpapahayag ng opinyon ay may makabuluhang impluwensiya sa kasanayan sa paggamit ng sawikain at salawikain. Samantala, ang damdamin at pakikipag-ugnayan ay walang makabuluhang epekto. Ang mga resulta ay Teorya ng Pagkatuto batay sa Pagbuo ng Kalaaman ni David Ausebel at Teorya ng Pagkatuto sa Wika ni Krashen.

KEY WORDS

1. Emosyonal na koneksiyon
2. wika
3. sawikain at salawikain
4. malikhaing pagpapahayag
5. West Lake Sebu

Date Received: June 25, 2025 — Date Reviewed: July 18, 2025 — Date Published: August 25, 2025

1. Introduksyon

Ang pananaliksik na ito ay nagpapahayag na ang emosyonal na koneksiyon sa wika ay may mahalagang kontribusyon sa kahusayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain sa Filipino. Sa kasalukuyan, maraming guro ang nakakaranas ng mahinang kalusugang pangkaisipan dahil sa matinding stress at presyur sa kanilang gawain. Dahil dito, nagkakaroon ng negatibong epekto sa kanilang motibasyon at kakayahang magturo ng mga mahahalagang konsepto tulad ng sawikain at salawikain. Upang mas mapalalim ang pag-unawa sa kaugnayan ng emosyonal na aspeto ng wika at kaisipan na kalagayan ng mga guro, siniyasatin ng pag-aaral na ito kung gaano kalakas ang impluwensiya ng emosyonal na koneksiyon sa pagpapahayag ng kasanayan sa wikang Filipino. Inaasahang makakatulong ang resulta sa pagbuo ng mas epektibong estratehiya sa pagtuturo at pagpapalakas ng kabuuang kalusugan ng mga guro sa konteksto ng wika. Sa pag-aaral ng mga isyu na naiugnay

sa mababang antas ng kahusayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain, mahalagang bigyang-diin ang mga natuklasan mula sa iba't ibang pag-aaral na tumutok sa aspektong ito ng pagkatuto ng wika. Ayon kina Rafatbakhsh at Ahmadi (2019), ang limitadong pagkakalantad sa natural na paggamit ng mga idyoma sa tunay na konteksto ay isang malaking hadlang sa pag-unawa at paggamit ng mga mag-aaral. Ipinapahiwatig ng kanilang pag-aaral na ang kawalan nang sapat na mga halimbawa at praktikal na aplikasyon ng mga idyoma sa mga tunay na sitwasyon ay maaaring magdulot ng mga pagkukulang sa pag-unawa ng mga mag-aaral sa kanilang mga kahulugan at paggamit. Sa kabilang banda, tinalakay ni Karlsson (2019) na ang kahusayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain sa unang at pangalawang wika ay nangangailangan nang malalim na pag-intindi sa kultural na mga konteksto kung saan ito ginagamit, na nagpapakita ng mga pagkukulang sa mga tradisyunal na pamamaraan ng pagtuturo na hindi binibigyang pansin ang aspektong kultural. Sa pagpapatuloy, binigyang-diin ni Khoshnevisan (2019) ang kahalagahan ng paggamit ng multimodal sa pagtuturo ng mga idyoma, kung saan ang pagsasama ng mga pantulong na biswal at iba pang sensory inputs ay makakatulong sa mas malalim na pag-unawa at panatilihin ng mga idyomatikong pahayag. Pinapahiwatig ang kaniyang pag-aaral na ang mga tradisyonal na pamamaraan sa pagtuturo na umaasa lamang sa tekstuwal na presentasyon ay hindi sapat upang ganap na maipahayag ang mga komplikadong kahulugan at paggamit ng mga idyoma. Dagdag pa rito, inilahad ni Islam at Stapa (2021) na ang mababang kahusayan sa pagsasalita ng Ingles, kabilang ang paggamit ng mga idyoma, ay maaari ring bunga ng kakulangan sa kumpiyansa at pagkakataon na magsanay sa isang sumusuportang kapaligiran, na nagpapahiwatig na ang suporta ng mga guro at kapwa mag-aaral ay kritikal sa pagpapaunlad ng kasanayan sa paggamit ng mga sawikain at

salawikain. Higit pa rito, ang pag-aaral ni Phan et. al (2022) ay nagpakita ng mga pagkakataon at hamon sa pagkatuto ng mga idyoma para sa mga mag-aaral. Kinilala nila ang mga partikular na estratehiya sa pag-aaral na maaaring magpataas ng kahusayan sa paggamit ng mga idyoma, kabilang ang mas aktibong pakikilahok sa mga aktibidad na nakatuon sa kontekstuwal na paggamit ng mga idyomatikong pagpapahayag (Phan et. al, 2022). Samantala, ipinakita ni Vo (2020) na ang masusing pagtutok sa mga karaniwang idyoma sa Ingles sa pamamagitan ng sistematikong instruksiyon ay maaaring magbigay ng mahalagang bentahe para sa mga mag-aaral na Vietnamese, na nagmumungkahi na ang maingat at pinag-isipang mga diskarte sa pagtuturo ay kritikal sa pagpapataas ng kahusayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain. Ang ganitong uri ng pag-aaral ay nagbibigay-diin sa pangangailangan na muling pag-isipan at paunlarin ang mga pamamaraan sa pagtuturo na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral sa iba't ibang kontekstong lingguwistiko. Sa Pilipinas, ang mababang antas ng kahusayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain ng mga mag-aaral ay isang seryosong isyu na kinakaharap sa larangan ng edukasyon, lalo na sa aspekto ng pag-unawa at pagsasalin ng wika. Ayon kay Langga at Alico (2020), maraming mag-aaral ang nahihirapan sa pagsalin mula Filipino patungong Ingles, kung saan ang mga idyomatikong pagpahayag at salawikain ay madalas na maling naiintindihan o hindi naipapahayag nang wasto. Samantala, ipinakita ni Macaraeg (2024) na ang pag-unawa sa mga sawikain at salawikain ay mahalaga hindi lamang sa akademikong konteksto kundi pati na rin sa mas malalim na pagpapahayag ng mga karanasan at damdamin sa pamamagitan ng literatura, tulad ng ipinapakita sa pag-aaral ng mga sawikain sa Aklat ng mga Kawikaan. Ang mga pag-aaral na ito ay nagbibigay-diin sa pangangailangan na paigtingin ang pagtuturo at pag-aaral ng mga

sawikain at salawikain sa mga paaralan upang mapabuti ang linggwistikong kakayahan at kultural na kamalayan ng mga mag-aaral. Sa kasalukuyang akademikong tanawin sa Pilipinas, partikular sa West Lake Sebu District, South Cotabato, ang pagsusuri sa ugnayan sa pagitan ng emosyonal na koneksiyon sa wika at kahusayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain ay lumilitaw na isang mahalagang aspeto ng pag-aaral. Subalit, kaunti lamang ang nagawa na pag-aaral hinggil sa potensyal na papel ng interaksiyonal na kaugnayan sa klase bilang midyeter sa ugnayang ito. Ang mga umiiral na pag-aaral ay karaniwang nakatuon sa direktang epekto ng emosyonal na koneksiyon sa wika sa mga kasanayang lingguwistiko ng mga mag-aaral ngunit bihira ang pagtalakay sa kung paano pinapadali ng dinamika ng klase ang ganitong mga ugnayan. May kaku-langan ng pag-aaral na tuwirang tumatalakay sa emosyonal na koneksiyon sa wika bilang salik na maaaring magpalakas ng kahusayan sa paggamit ng sawikain at salawikain sa Filipino. Bagama't may ilang pagsasaliksik na tumutuon sa relasyon ng emosyon at pagkatuto ng wika, hindi sapat ang pokus sa partikular na aspekto ng emosyonal na koneksiyon at kung paano ito nakaaapekto sa paggamit ng mga salitang nagpapayaman ng kulturang Filipino. Dahil dito, mahalagang pag-aralan nang mas malalim kung paano nakatutulong ang emosyonal na koneksiyon sa pagpapahusay ng mga kasanayang pangwika. Sa pamamagitan ng isang kuwantitatibong disenyo, masusukat nang malinaw at masusuri sa mas obhetibong paraan ang mga aspekto ng emosyonal na koneksiyon. Kaya, nagkaroon ng puwang para sa pananaliksik na ito upang punan ang nasabing kaku-langan at magbigay ng mahahalagang impormasyon para sa komunidad na pang-akademiko. Bukod pa rito, nararapat unahin ang ganitong uri ng pananaliksik sa kasalukuyang konteksto ng mananaliksik sapagkat napapanahon ang isyu ng mapanghamong kalagayan ng mga guro at

mag-aaral. Ang presyur na nararanasan ng mga guro, lalo na sa larangan ng Filipino, ay maaaring humadlang sa mas malalim na pagtuturo ng mga sawikain at salawikain. Sa pag-aaral na ito, inaasahang matutukoy kung hanggang saan ang potensyal ng emosyonal na koneksiyon sa wika upang mapataas ang antas ng pag-unawa at paggamit ng mga pahayag na naglalarawan ng kulturang Filipino. Dagdag pa rito, makatutulong ito na magbigay ng ebidensya kung bakit dapat bigyan ng mas malaking pansin ang emosyonal na aspeto sa pagtuturo. Sa gayon, mas mapapabilis ang pagbibigay-solusyon at pagbubuo ng mas epektibong programa sa paaralan para mapalawak pa ang kaalaman at pagpapahalaga sa wikang Filipino.

1.1. Rebyu at mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura—

*1.1.1. Emosyonal na Koneksiyon sa Wika—*Ang emosyonal na koneksiyon sa wika ay tumutukoy sa personal na tugon ng mga mag-aaral sa wikang ginagamit nila, na nakakaapekto sa pagganyak, komunikasyon, at pagkatuto (Shablack Lindquist, 2019). Ayon kina Resnik et al. (2021), Wang et al. (2021), at Dewaele Pavlescu (2021), ang katamtamang antas ng koneksiyon ay nakakatulong sa pagpupursige at kahandaan sa komunikasyon sa kabila ng hamon. Dagdag dito, binigyang-diin nina Storey (2019), Dylman Bjärtå (2019), at Citron et al. (2019) ang kahalagahan ng social-emotional learning at pagtuturo ng sawikain sa pagpapalalim ng pagkatuto, habang sina Liontas (2019), Sheinflux et al. (2019), at Tilmatine et al. (2021) ay nagpatunay na ang kaalaman sa idyoma ay mahalaga sa paggamit ng wika sa iba't ibang konteksto.

*1.1.2. Pagpapahayag ng Sariling Damdamin—*Natuklasan nina Panicacci (2019), Renzi et al. (2020), at Andrienko et al. (2020) na ang emosyonal na koneksiyon ay nakakatulong sa akulturasyon, psychotherapy, at pagkatuto ng kasanayang pasalista. Sina Dryden et al. (2021) at Puglisi Ackerman (2019) ay

nagpakita na ang translanguaging at malikhaing pagsulat ay nagbibigay ng ligtas na espasyo para sa emosyonal na komunikasyon. Pinatibay pa nina Sun et al. (2020) at Breier (2020) na ang seguridad at bukas na paggamit ng mas makabuluhang salita ay nagpapahusay sa pagpapahayag ng damdamin gamit ang sawikain.

1.1.3. Reaksyon sa Panitikan—Ayon kina van Peer Chesnokova (2019), Dunn Johnson (2020), at Ataei (2019), ang emosyonal na wika at tamang pamamahala ay nagpapalalim sa pagkaunawa ng mga tema at karakter. Katulad nito, sina Elkad-Lehman Poyas (2020), Han Hyland (2019), Suarez Diva (2022), at Barrot et al. (2021) ay nagpatunay na ang pagbasa ay transaksiyonal na proseso kung saan ang emosyon ay lumilikha ng makabuluhang interpretasyon at mas malalim na paggamit ng sawikain bilang tugon sa literatura.

1.1.4. Pakikipag-ugnayan—Ipinaliwanag nina Sert (2019), Canals (2022), at Glaser et al. (2019) na ang tamang antas ng emosyonal na koneksiyon ay nagpapabuti sa interaksyon at pagtanggap ng puna. Sina Tárnyiková (2019) at Franco et al. (2019) ay nagdagdag na ang vague language at bilingual interaction ay nagpapalakas ng rapport at akademikong tagumpay. Dagdag pa, ipinakita nina Santos et al. (2022) at Bonifacio et al. (2021) na ang empatiya at sawikain sa usapan ay nagpapalalim ng ugnayan.

1.1.5. Pagpapahayag ng Opinyon at Kritikal na Pag-iisip—Binigyang-diin nina Nasution Afrianti (2022), Cahit (2019), at Lailiyah Wediyantoro (2021) na ang koneksiyon sa wika ay nagpapalakas ng diskurso at pagsusuri. Sina Hood (2019) at Re et al. (2019) ay nagpakita na ang pagsusulat ay mahalaga sa pagtukoy ng antas ng kritikal na pag-iisip, habang sina Antonio (2020) at Lopez (2024) ay nagpatunay na ang afektibong domain ay kritikal sa mas mataas na antas ng intelektwal na diskurso gamit ang sawikain.

1.1.6. Kahusayan sa Paggamit ng Sawikain at Salawikain—Ang paggamit ng sawikain at salawikain ay nakakatulong sa malikhain at kultural na pagpapahayag (Hatipoğlu Daşkın, 2020; Phuong, 2023). Ang pagtuturo nito ay nagpapalawak ng bokabularyo, kritikal na pag-iisip, at kasanayan sa komunikasyon (Daşkın Hatipoğlu, 2019; Boc-Sînmărghitan et al., 2023; Fray McCandless, 2020; Šarić, 2022). Ayon kay Hadeddou (2020), ang pag-unawa sa idyoma ay nagpapalawak ng kultural na kaalaman, samantalang sina Alnujaidi (2023), Belkhir (2022), Apridayani et al. (2024), at Rebai Meryem (2023) ay nagpatunay na ang estratehiya sa pag-unawa at pagsasalin ng idyoma ay nakakatulong sa interkultural na komunikasyon.

1.1.7. Paggamit ng Sawikain sa Pagpapahayag—Ipinakita nina Keshavarz Amro (2019), Suhodolli (2021), at Sarioğlu Yavuz (2019) na ang sistematikong pagtuturo at digital storytelling ng sawikain ay nagpapataas ng kakayahang magpahayag ng masalimuot na ideya.

1.1.8. Malikhaing Paglikha ng Sawikain at Salawikain—Sa malikhaing paglikha, ipinakita nina Tarakçı Tarakçı (2024), Soundous (2019), Karlsson (2019), Mouas (2019), at Miller (2020) na ang paggamit ng AI, interkultural na kamalayan, at akademikong diskurso ay nakatutulong sa pag-innovate at malikhaing pagpapahayag.

1.2. Sintesis—Ang emosyonal na koneksiyon sa wika ay isang mahalagang aspeto sa pag-unawa at pagpapahayag gamit ang sariling wika. Ito ay tumutukoy sa damdamin ng pagkakabit o pagkakaroon ng malalim na ugnayan ng isang tao sa kanyang ginagamit na wika. Kapag malakas ang emosyonal na koneksiyon ng isang tao sa wika, mas nagiging epektibo at makabuluhan ang kanyang paggamit ng wika sa araw-araw na komunikasyon. Ito rin ay nakatutulong sa mas mahusay na paggamit ng mga sawikain at salawikain, na mga pahayag na sumasalamin sa kultura at tradisyon ng

isang komunidad. Ang kahusayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain ay nagpapakita ng malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa wika at kultura. Sa kabilang banda, ang ugnayan sa pagitan ng emosyonal na koneksiyon sa wika at kahusayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain ay mahalagang suriin upang maunawaan kung paano nakakaapekto ang isa sa isa pa. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang malakas na emosyonal na koneksiyon ay maaaring magdulot ng mas mataas na antas ng kahusayan sa paggamit ng wika, kabilang na ang mga sawikain at salawikain. Dahil dito, mahalaga na suriin ang prediktibong kapang-yarihan ng emosyonal na koneksiyon sa wika sa kahusayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain sa Filipino. Ang ganitong uri ng pag-susuri ay makakatulong upang mapabuti ang mga pamamaraan sa pagtuturo ng wika at mas lalong mapalalim ang kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan nito, mas mapapayabong pa ang pagpapahalaga at paggamit ng Filipino bilang isang buhay na wika sa loob at labas ng silid-aralan.

1.3. Teoretikal at Balangkas ng Kaisipan—Ang pag-aaral na ito ay batay sa Teorya ng Pagkatuto batay sa Pagbuo ng Kaalaman ni David Ausubel (1968) na ang epektibong pagkatuto ay nagaganap kapag ang bagong kaalaman ay nakaangkla sa mga umiiral nang kaalaman o konsepto sa isip ng mag-aaral. Binibigyang-diin nito ang kahalagahan ng istraktura ng kaalaman sa proseso ng pagkatuto. Ang teorya ni Ausubel ay makabuluhan para sa pag-aaral sapagkat ito ay nagbibigay-linaw kung paano nakakaimpluwensiya ang emosyonal na koneksiyon sa wika sa kakayahan ng mga mag-aaral na maintindihan at magamit ang mga sawikain at salawikain. Kapag ang mag-aaral ay may malakas na emosyonal na koneksiyon sa wika, mas epektibo nilang naiaangkla ang bagong bokabularyo at ekspresyon sa kanilang naunang kaalaman. Tumutulong ito sa pagpapalalim ng kanilang pag-unawa at paggamit

ng wika sa iba't ibang konteksto. Dagdag pa, naglalahad ang Teorya ng Pagkatuto sa Wika ni Krashen (1982) ng iba't ibang aspeto ng pagkatuto sa wika, kabilang ang "Input Hypothesis," na nagsasabi na ang pagkatuto ng wika ay pinakamabisang nangyayari kapag ang mag-aaral ay nakakatanggap ng input na kaunti lang ang lampas sa kanilang kasalukuyang antas ng kaalaman. Angkop ang teoryang ito sa pag-aaral dahil sinusuportahan nito ang ideya na ang emosyonal na koneksiyon sa wika ay mahalaga para sa mas mabisang pagtanggap at pagsasama-sama ng wika. Sa pagkakaroon ng interaksiyonal na kaugnayan sa klase, mas nagiging mabunga ang proseso ng input na nakukuha ng mag-aaral, sa gayon ay napapalakas ang kanilang kahusayan sa paggamit ng sawikain at salawikain. Binibigyang-diin din ng teorya ang kahalagahan ng natural na konteksto sa pagkatuto ng wika, na nagpapataas ng kakayahan ng mag-aaral na gamitin ang wika sa tunay na sitwasyon. Ang malayang baryabol ay ang emosyonal na koneksiyon sa wika o ang personal at damdaming pagtugon sa wika na ginagamit nila sa pag-aaral, na nakakaapekto sa kanilang pagganyak at pagpapahalaga sa pagkatuto nito. Nasusuri ang emosyonal na koneksiyon sa wika ayon sa paggamit ng wika sa pagpapahayag ng sariling damdamin o ang emosyonal na koneksiyon sa wika sa pamamagitan ng kanilang kakayahang gamitin ito upang ipahayag ang kanilang mga damdamin at reaksiyon sa iba't ibang sitwasyon; reaksiyon sa panitikan o ang tugon ng mga mag-aaral sa iba't ibang akdang pampanitikan sa Filipino; paggamit ng wika sa pakikipag-ugnayan ang kakayahang gamitin ang wika sa epektibong pakikipag-ugnayan sa kapwa, lalo na sa mga sensitibong usapin, ay isang indikasyon ng emosyonal na koneksiyon; at pagpapahayag ng opinyon at kritikal na pag-iisip o ang kakayahan ng mga mag-aaral na magpahayag ng kanilang opinyon at maglahad ng kritikal na pag-susuri sa mga isyu gamit ang Filipino ay nagpa-

Fig. 1. Konseptwal na Balangkas ng Pag-aaral

pakita ng kanilang emosyonal na koneksiyon sa wika. Ang di-malayang baryabol ay ang kahusayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain o ang antas ng kasanayan ng isang indibidwal sa wastong paggamit at pag-unawa sa mga idyomatikong ekspresiyon at tradisyonal na kasabihan sa Filipino, na mahalaga sa pagpapayaman ng komunikasyon at pagpapahayag. Nasusuri ang kahusayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain ayon sa kakayahang kumilala at umunawa ng sawikain at salawikain o ang unang indikektor ng kahusayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain na sumusukat

sa antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa kahulugan at paggamit ng mga sawikain at salawikain sa Filipino; paggamit ng sawikain at salawikain sa pagpapahayag o ang kakayahang ng mga mag-aaral na maisama ang mga sawikain at salawikain sa kanilang pagsasalita o pagsulat bilang paraan ng masining at malalim na pagpapahayag; at kakayahang lumikha ng sariling sawikain at salawikain o ang pagkama-likhain ng mga mag-aaral sa pagbuo ng bagong mga sawikain o salawikain na umaangkop sa makabagong konteksto o sitwasyon.

1.4. Paglalahad ng Suliranin—Pangunahing layunin ng pananaliksik na siniyasat ang makabuluhang impluwensiya ng emosyonal na koneksiyon sa wika tungo sa kahusayan sa

paggamit ng mga sawikain at salawikain sa Filipino ng mga mag-aaral sa Lake Sebu West District, South Cotabato. Tiniyak sa pag-aaral ang sumusunod na layunin:

- (1) Ano ang antas ng emosyonal na koneksiyon sa wika ng mga mag-aaral, kung susuriin ayon sa:
 - (1) Paggamit ng Wika sa Pagpapahayag ng Sariling Damdamin;
 - (2) Reaksiyon sa Panitikan;
 - (3) Paggamit ng Wika sa Pakikipag-ugnayan; at
 - (4) Pagpapahayag ng Opinyon at Kritikal na Pag-iisip?
- (2) Ano ang antas ng kahusayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain sa Filipino ng mga mag-aaral, kung susuriin ayon sa:
 - (1) Kakayahang Kumilala at Umunawa ng Sawikain at Salawikain;
 - (2) Paggamit ng Sawikain at Salawikain sa Pagpapahayag; at
 - (3) Kakayahang Lumikha ng Sariling Sawikain at Salawikain?
- (3) Mayroon bang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng emosyonal na koneksiyon sa wika at kahusayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain sa Filipino?

- (4) Anong domeyn ng emosyonal na koneksiyon sa wika ang may makabuluhang impluwensiya sa kahusayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain sa Filipino?

1.5. Hipotesis—Sinubok ang pananaliksik na ito ang hipotesis sa 0.05 antas ng kahalagahan. H01: Walang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng emosyonal na koneksiyon sa wika, kahusayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain sa Filipino, at interaksiyonal na kaugnayan sa klase ng mga mag-aaral. H02: Walang domeyn ng emosyonal na koneksiyon sa wika ang may makabuluhang impluwensiya sa kahusayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain sa Filipino. Para sa higit na komprehensibong pag-unawa, ang mga sumusunod na termino ay tinukoy: Emosyonal na Koneksiyon sa Wika. Ito ay tumutukoy sa personal at damdaming pagtugon sa wika na ginagamit nila sa pag-aaral, na nakakaapekto sa kanilang pagganyak at pagpapahalaga sa pagkatuto nito. Ang di-malayang baryabol sa kasalukuyang pag-aaral na sinuri ayon sa paggamit ng wika sa pagpapahayag ng sariling damdamin; reaksiyon sa panitikan, paggamit ng wika sa pakikipag-ugnayan, at pagpapahayag ng opinyon at kritikal na pag-iisip. Kahusayan sa Paggamit ng mga Sawikain at Salawikain. Ito ay tumutukoy sa antas ng kasanayan ng isang indibidwal sa wastong paggamit at pag-unawa sa mga idyomatikong ekspresyon at tradisyonal na kasabihan sa Filipino. Ang di-malayang baryabol sa kasalukuyang pag-aaral na sinuri ayon sa kakayahang kumilala at umunawa ng sawikain at salawikain; paggamit ng sawikain at salawikain sa pagpapahayag; at kakayahang lumikha ng sariling sawikain at salawikain.

2. Pamamaraan ng Pananaliksik

Ang seksyon na ito ay naglalaman ng mga pamamaraan na ginamit ng mananaliksik sa pag-aaral. Ang mga pamamaraang ito ay ang mga sumusunod: disenyo ng pananaliksik, Etikal na Konsiderasyon, mga kalahok, instrumento ng pananaliksik, pamamaraan sa pagtitipon ng Datos, at pagsusuri sa Datos.

2.1. Disenyo ng Pananaliksik—Ginamit ng mananaliksik ang kwantitatibong pamamaraan ng pananaliksik, partikular ang paraang korolasyonal. Ang kwantitatibong pamamaraan ng pananaliksik ay isang sistemang pamamaraan na gumamit ng istatistik, lohikal, at matematikal na teknik sa pagkolekta at pagsusuri ng datos. Layunin nitong makapagbigay ng konkretong resulta at kwantipikable na impormasyon tungkol sa pinag-aralan (Watson, 2015). Ang kwantitatibong disenyo ng pananaliksik ay naging angkop sa pag-aaral ng emosyonal na koneksiyon sa wika at kahusayan sa paggamit ng sawikain at salawikain dahil nagbigay ito ng matibay na istatistikal na basehan sa pagsusuri ng mga relasyon at epekto. Sa pamamagitan nito, nasukat nang obhektibo ang antas ng koneksiyon ng emosyon at ang impluwensiya nito sa kakayahang pangwika. Nakatulong ito upang matukoy ang mga partikular na aspeto ng wika na higit na naapektuhan ng emosyonal na koneksiyon. Ang deskriptibong pamamaraan ng pananaliksik ay isang metodo na tumutok sa paglalarawan ng mga katangian ng isang populasyon o penomina na pinag-aralan nang walang pagtatangkang maka impluwensiya o baguhin ito. Ginamit ito upang malaman ang status quo sa isang tiyak na oras (Siedlecki, 2020). Ang paggamit ng deskriptibong pamamaraan ay naging nararapat para sa pag-aaral sa West Lake Sebu District dahil nagbigay ito ng malinaw na larawan kung paano nakaapekto ang emosyonal na koneksiyon sa wika sa paggamit ng sawikain at salawikain. Sa pamamagitan nito, natiyak ang

kasalukuyang kalagayan at mga pangunahing hilig sa emosyonal na koneksiyon at wika sa nasabing distrito. Ito ay nakatulong sa pagbuo ng mga naaangkop na interbensyon at pagpapahusay ng mga estratehiya sa pagtuturo ng Filipino. Ang pamamaraang korelasyonal na pamamaraan ng pananaliksik ay isang pamamaraan na nagsuri ng ugnayan sa pagitan ng dalawa o higit pang mga variable upang matukoy kung may koneksiyon ang mga ito at kung ano ang direksyon ng kanilang relasyon. Ito ay hindi nagtukoy sa sanhi at epekto, kundi sa pagkakaugnay ng mga baryabol (Krause, 2018). Ang korelasyonal na pamamaraan ng pananaliksik ay ginamit upang suriin ang relasyon sa pagitan ng emosyonal na koneksiyon sa wika at kahusayan sa paggamit ng sawikain at salawikain sa Distrito ng West Lake Sebu. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito, nalaman kung may positibo o negatibong ugnayan ang dalawang aspeto at gaano ito kalakas. Ang pag-aaral na ito ay nakatulong sa mga guro at tagapamahala ng edukasyon sa pag-intindi kung paano mapapahusay ang pagtuturo at pagkatuto sa Filipino sa pamamagitan ng emosyonal na koneksiyon.

2.2. *Kalahok sa Pananaliksik*—Ang mga kalahok ng pag-aaral na ito ay bubuuin ng 186 na mag-aaral mula sa junior high school ng West Lake Sebu District, South Cotabato na magmumula sa populasyon na 346. Ang bilang na ito ay natukoy gamit ang Slovin's Formula, isang paraan sa estadistika na nagbibigaydaan upang matukoy ang tamang laki ng sampol mula sa kabuuang populasyon. Sa pamamagitan nito, masisiguro ang representasyon ng bawat mag-aaral sa nasabing distrito. Ang paggamit ng Slovin's Formula ay nakatutulong upang mabawasan ang error sa pagtukoy ng mga resulta ng pananaliksik. Kaya naman, ang pagpili ng bilang ng mga respondente sa pamamagitan ng metodolohiyang ito ay kritikal sa pagkakaroon ng makatotohanan at mapagkatiwalaang datos na mga datos. Ang paraan ng pagpili ng mga kalahok ay gagamitin ang sim-

ple random sampling technique. Ang simple random sampling ay isang paraan kung saan ang bawat miyembro ng populasyon ay may pantay na pagkakataon na mapili. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng paggamit ng random na mekanismo, tulad ng pagbunot ng mga pangalan o paggamit ng random number generator (Noor et al., 2022). Sa pag-aaral na ito, ang bawat mag-aaral sa junior high school ng distrito ay bibigyan ng isang numero at ang random number generator ang pipili ng mga numero na kabilang sa sampol. Ang prosesong ito ay tumutulong sa pagtiyak na ang pagpili ng mga kalahok ay walang kinikilingan at mapagkatiwalaan. Sa pagtukoy ng mga kalahok sa pag-aaral, itatakda ng mananaliksik ang mga tiyak na kriterya sa pagpili upang matiyak na ang mga respondente ay angkop sa layunin ng pananaliksik. Ang mga kriterya ng pagkakasama ay magiging mahigpit upang masiguro na ang mga mapipiling mag-aaral ay may sapat na kaalaman at karanasan na may kinalaman sa paksa ng pag-aaral. Kasama sa mga kriterya ang antas ng edukasyon, edad, at ang kanilang pagkakaroon ng mga karanasang direktang may kaugnayan sa mga paksa na saklaw ng pag-aaral. Bukod dito, isasaalang-alang din ang gender at etnikong pinagmulan para sa mas komprehensibong pagsusuri. Sa pamamagitan ng maingat na pagtatakda ng mga kriterya, masisiguro ang pagiging wasto at nauugnay ang mga maging resulta ng pananaliksik.

2.3. *Pamantayang Etikal*—Inobserbahan mananaliksik ang mga protokol na itinuring na kinakailangan bilang mga pamantayang patnubay sa pagsasagawa ng pag-aaral ng pananaliksik kasunod ng pamantayan sa mga pagtatasa ng protokol ng pag-aaral, lalo na sa pamamahala ng populasyon at datos. Sa gayon, ang pag-aaral ay ipinasa sa committee ng etika upang suriin ang pagiging tunay at kredibilidad ng pag-aaral. Sisiguraduhin ng mananaliksik na malinaw at buo ang pagpapaliwanag sa mga kalahok hinggil sa layunin ng pag-aaral

bago ito isagawa. Ipapaliwanag din nang simple at malinaw ang magiging benepisyo ng kanilang pakikilahok sa pananaliksik na ito. Bukod dito, ipaaalam din sa mga kalahok ang kanilang karapatan na umatras anumang oras na kanilang gustuhin nang walang anumang negatibong epekto. Bibigyan sila ng sapat na panahon upang pag-isipan ang kanilang partisipasyon bago humingi ng pormal na pagsang-ayon mula sa kanila. Higit sa lahat, titiyakin ng mananaliksik na makuha rin ang pahintulot mula sa kanilang mga magulang o tagapag-alaga bilang pagsunod sa patakaran ng paaralan. Mahalaga ring linawin sa mga kalahok ang bawat hakbang na kanilang dadaanan sa buong proseso ng pananaliksik. Sasabihin nang malinaw kung paano gagamitin ang kanilang mga sagot upang matiyak na walang anumang maling pag-aakala ang maganap. Bukas din ang mananaliksik sa anumang tanong na maaaring lumitaw mula sa mga kalahok bago, habang, at pagkatapos ng pananaliksik. Titiyakin din na boluntaryo ang kanilang pagsang-ayon at hindi sapilitan o dulot ng anumang pressure mula sa ibang tao. Sa pamamagitan nito, napapangalagaan ang respeto sa dignidad at awtonomiya ng bawat kalahok. Bukod dito, mahalagang ipaliwanag sa mga kalahok na pangangalagaan ang kanilang identidad at magiging lihim ang kanilang sagot. Sisiguraduhin ng mananaliksik na kumpidensiyal ang anumang impormasyon na kanilang ibabahagi sa pananaliksik. Ipapaunawa rin sa kanila na walang anumang parusa o negatibong epekto kung sakaling magdesisyon silang umatras sa gitna ng pag-aaral. Sa ganitong paraan, mapapanatili ang tiwala at respeto sa pagitan ng mananaliksik at ng mga kalahok. Dahil dito, mas mapapanatag ang loob ng mga kalahok na malaya silang makikilahok nang walang anu-

Ang ikalawang bahagi ng instrumento ay tumutukoy sa kahusayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain sa Filipino ng mga mag-

mang pangamba. Mahigpit na susundin ng mananaliksik ang Data Privacy Act ng 2012 upang protektahan ang pagkapribado at pagkumpidensiyal ng impormasyon ng lahat ng mga respondente. Lahat ng nakalap na datos ay itatago sa ligtas na paraan at pag-access dito ay limitado lamang sa mga awtorisadong miyembro ng research team. Ang anumang impormasyon na makakalap ay gagamitin lamang para sa layunin ng pag-aaral at hindi ibabahagi sa mga ikatlong partido na walang pahintulot ng mga respondente. Ang mga pangalan at anumang pagkakakilanlan ng mga respondente ay hindi ilalathala sa anumang ulat o publikasyon upang mapanatili ang kanilang anonymity. Ang mga resulta ng pag-aaral ay iuulat sa pinagsamasamang paraan, nang hindi tinutukoy ang anumang partikular na indibidwal. Ang estratehiyang ito ay nagsisiguro na ang pagkakakilanlan ng bawat kalahok ay protektado habang pinapayagan ang mananaliksik na magbahagi ng mahalagang impormasyon sa akademikong komunidad at mga interesadong stakeholder. Bilang karagdagan, regular na susuriin ang mga patakaran sa pagkakapribado at pagkumpidensiyal upang matiyak na ang mga ito ay naaayon sa pinakahuling mga batas at regulasyon.

2.4. Instrumento ng Pananaliksik—Ang instrumento sa kasalukuyang pananaliksik ay nahahati sa tatlong bahagi. Ang unang bahagi ay tungkol sa emosyonal na koneksiyon sa wika ng mga mag-aaral. Ang talatanungan na ito ay may mga pahayag na nahahati ayon sa paggamit ng wika sa pagpapahayag ng sariling damdamin, reaksyon sa panitikan, paggamit ng wika sa pakikipag-ugnayan, at pagpapahayag ng opinyon at kritikal na pag-iisip. Gagamitin sa instrumento ang isang limang puntos na sukat ng likert na may mga sumusunod na saklaw:

aaral. Ang talatanungan na ito ay may mga pahayag na nahahati ayon sa oryentasyon sa layuning panghabambuhay; interes sa pag-aaral; at

Saklaw ng Sukat	Antas	Interpretasyon
4.20 – 5.00	Mas mataas	Ang emosyonal na koneksiyon sa wika ng mga mag-aaral ay palaging napapansin.
3.40 – 4.19	Mataas	Ang emosyonal na koneksiyon sa wika ng mga mag-aaral ay madalas na napapansin.
2.60 – 3.39	Katamtaman	Ang emosyonal na koneksiyon sa wika ng mga mag-aaral ay paminsan-minsan na napapansin.
1.80 – 2.59	Mababa	Ang emosyonal na koneksiyon sa wika ng mga mag-aaral ay bihirang napapansin.
1.00 – 1.79	Mas mababa	Ang emosyonal na koneksiyon sa wika ng mga mag-aaral ay hindi napapansin.

sigasig sa pag-aaral. Gagamitin sa instrumento may mga sumusunod na saklaw: ang isang limang puntos na sukat ng likert na

Saklaw ng Sukat	Antas	Interpretasyon
4.20 – 5.00	Mas mataas	Ang kahusayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain sa Filipino ng mga mag-aaral ay palaging ipinapakita.
3.40 – 4.19	Mataas	Ang kahusayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain sa Filipino ng mga mag-aaral ay madalas na ipinapakita.
2.60 – 3.39	Katamtaman	Ang kahusayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain sa Filipino ng mga mag-aaral ay paminsan-minsan na ipinapakita.
1.80 – 2.59	Mababa	Ang kahusayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain sa Filipino ng mga mag-aaral ay bihirang ipinapakita.
1.00 – 1.79	Mas mababa	Ang kahusayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain sa Filipino ng mga mag-aaral ay hindi ipinapakita.

2.5. *Hakbang sa Paglikom ng Datos*— Pahintulot sa Pagsasagawa ng Pag-aaral Ang unang hakbang sa pagkuha ng pahintulot para isagawa ang pag-aaral ay ang pagkuha ng mananaliksik ng isang endorso mula sa Dekano ng Graduate School ng Rizal Memorial Colleges, Inc., Davao City. Ang endorsong ito ay nagsilbing pormal na pagkilala at suporta sa pagsasagawa ng pananaliksik, na nagpatunay sa akademikong halaga nito at pag-aayon sa mga layunin ng pananaliksik ng institusyon. Ang ethical clearance ay naging mahalaga dahil ito ay nagsiguro na ang pananaliksik ay sumunod sa mga itinatag na pamantayan ng etika, partikular na sa aspekto ng pagiging kompidensyal, pahintulot, at pangkalahatang kapakanan ng mga kalahok. Kapag nakuha na ang endorso at pahintulot sa etika, dumulog ang mananaliksik sa Pansangay na Tagapamanihala ng mga

Paaralan ng Davao del Norte upang humiling ng pahintulot na isagawa ang pag-aaral sa mga paaralang sekundarya sa Distrito ng West Lake Sebu sa South Cotabato. Ang kahilingang ito ay may kalakip na mga kopya ng endorso mula sa Dekano at ang sertipiko ng pahintulot sa etika bilang patunay ng pagsunod sa mga akademiko at etikal na pamantayan. Pagkatapos maaprubahan ng superintendent ang pahintulot, nagpatuloy ang mananaliksik sa pakikipag-ugnayan sa mga punong-guro ng mga paaralan sa Distrito ng West Lake Sebu. Sa yugtong ito, ipinaliwanag ng mananaliksik ang layunin ng pag-aaral, ang posibleng benepisyo nito para sa komunidad pang-edukasyon, at ang mga partikular na tungkulin at inaasahan mula sa mga paaralan at kanilang mga guro, upang masiguro ang malinaw na komunikasyon at magdulot ng kooperasyon. Pamamahagi at Pagkolekta ng mga

Katanungan Ang unang hakbang sa proseso ng pangangalap ng datos ay ang pagpili ng mga kalahok mula sa mga mag-aaral ng junior high school sa Distrito ng West Lake Sebu, South Cotabato. Bago ipamahagi ang pangunahing talatanungan, isinagawa muna ang isang pilot test sa isang maliit na grupo ng mga kalahok, na hindi lumampas sa tatlung mag-aaral, upang masubok ang bisa at kalinawan ng mga katanungan. Ang hakbang na ito ay naging mahalaga upang matiyak na ang mga katanungan ay naunawaan at naging angkop sa konteksto ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng pilot testing, nagkaroon ng pagkakataon ang mananaliksik na gumawa ng mga kinakailangang pagbabago at pagpapabuti sa instrumento ng pananaliksik bago ito tuluyang ipamahagi sa mas malaking bilang ng mga kalahok. Pagkatapos ng matagumpay na pilot test, ang susunod na yugto ay ang pamamahagi ng mga talatanungan sa mga napiling kalahok. Sa yugtong ito, ipinaalam sa mga kalahok na binigyan sila ng sapat na oras upang sagutin ang mga tanong sa talatanungan nang walang pagmamadali. Ang hakbang na ito ay naging susi upang matiyak na nagkaroon ang mga kalahok ng pagkakataong mag-isip at magbigay ng tumpak at masusing mga sagot. Ito rin ay nakatulong sa pagtiyak na ang kalidad at reliabilidad ng mga datos na nakalap ay mataas, dahil ang mga kalahok ay hindi naging limitado sa oras sa pagtugon sa mga tanong. Sa huli, ang mga kalahok ay nagkaroon ng kalayaan na pumili kung paano nila gustong sagutin ang mga talatanungan, maging ito man ay sa pamamagitan ng online o face-to-face na paraan. Ang pagbibigay ng opsyon na ito ay naging mahalaga upang maabot ang mas maraming kalahok at matiyak ang kanilang kaginhawahan sa pagsagot, lalo na sa panahong may mga paghihigpit pa rin dahil sa kalusugan at kaligtasan. Ang kakayahang sumagot sa pamamagitan ng online ay partikular na naging mahalaga para sa mga mag-aaral na maaaring may limitadong kakayahang

maglakbay o dumalo nang personal. Sa pamamagitan ng flexible na paraan ng pagsagot, nasisiguro ang mas mataas na rate ng pagtugon at mas epektibong pagkakalap ng mahalagang datos para sa pananaliksik. Pagtipon at Estadistikong Pagsusuri ng Datos Matapos makolekta ang mga nakumpletong talatanungan, ang unang hakbang na isinagawa ay ang pagbilang at pag-uri-uri ng mga datos. Ang mga ito ay irekord sa isang spreadsheet ng Microsoft Excel ayon sa mga dominyo ng emosyonal na koneksiyon sa wika at kahusayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain sa Filipino. Ang maayos na pagkakatala at pag-oorganisa ng datos ay naging kritikal upang matiyak ang kahusayan sa susunod na yugto ng pagsusuri. Sa pamamagitan ng sistematikong prosesong ito, napadali ang pag-access at pag-manipula ng mga datos, na siyang naging pundasyon para sa mas komprehensibong pagsusuri. Sa ikalawang yugto, isinagawa ang deskriptibong analisis gamit ang estadistikong mean upang ilarawan ang antas ng emosyonal na koneksiyon sa wika at kahusayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain sa Filipino. Ang paggamit ng deskriptibong analisis ay naging mahalaga upang makakuha ng malinaw na larawan kung gaano kalawak at kadalas ang mga nasabing koneksiyon at kahusayan sa target na populasyon. Sa pamamagitan nito, nasuri ang mga pangkalahatang trend at pagkakaiba-iba sa loob ng mga datos na nakalap, na nagbigay-daan sa mas malalim na interpretasyon at pag-unawa sa mga ugnayan ng mga baryabol. Sa ikatlong yugto, ang inferential na estadistika, tulad ng Pearson Product Moment Correlation at Regression Analysis, ay ginamit upang matukoy ang ugnayan sa pagitan ng emosyonal na koneksiyon sa wika at kahusayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain sa Filipino. Ang mga pamamaraang ito ay naging mahalaga upang matukoy hindi lamang ang lakas ng ugnayan kundi pati rin ang direksyon nito. Sa pamamagitan ng regression analysis, nalaman kung aling mga

dominyo ng emosyonal na koneksiyon ang may pinakamalakas na impluwensiya sa kahusayan sa paggamit ng wika. Ang impormasyong ito ay naging batayan sa pagbuo ng mga mungkahing interbensyon o programa upang mapahusay pa ang mga kasanayan sa wika ng mga mag-aaral. Sa huling yugto, ang kabuuang resulta ng mga pagsusuring istatistikal ay sinuri at inilapat upang bumuo ng mga konkretong rekomendasyon para sa mga stakeholder, kabilang ang mga guro at tagapamahala sa edukasyon. Ang mga datos na ito ay naging susi sa pagpapabuti ng mga estratehiya sa pagtuturo ng Filipino, lalo na sa aspeto ng emosyonal na koneksiyon sa wika. Sa pagkakaroon ng malinaw at epektibong pagsusuri ng datos, natiyak na ang mga resulta ng pananaliksik ay nagkaroon ng positibong epekto sa edukasyonal na komunidad at nakaambag sa pagtaas ng kahusayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain ng mga mag-aaral sa Distrito ng West Lake Sebu, South Cotabato.

2.6. *Pagsusuri sa Datos*—Ang sumusunod na instrumentong estadistika ay ginamit ng mananaliksik sa pagsusuri ng mga datos. Weighted

Mean. Sa pag-aaral na ito, gagamitin ang mean upang matukoy ang karaniwang antas ng emosyonal na koneksiyon sa wika, at kahusayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain ng mga mag-aaral sa mga pampublikong sekondaryang paaralan sa distrito ng West Lake Sebu sa South Cotabato. Ito ay magbibigay ng sentral na halaga, buod ng tipikal na tugon ng mga mag-aaral tungkol sa mga nabanggit na baryabol. Pearson Product-Moment Correlation. Ang kasangkapang ito ay susukat sa lakas at direksyon ng mga linear na relasyon sa pagitan ng mga antas ng emosyonal na koneksiyon sa wika, at kahusayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain. Tutulungan nito ang pag-unawa sa mga korelasyon sa pagitan ng mga elementong ito, na nagbibigay liwanag kung paano magkakaugnay ang mga salik na ito sa konteksto ng edukasyon. Regression Analysis. Ang estadistikang pamamaraan na ginagamit upang matukoy kung anong domeyn ng emosyonal na koneksiyon sa wik ang may makabuluhang impluwensiya sa kahusayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain sa Filipino.

3. Resulta at Talakayan

Inilalahad ng kabanatang ito ang mga resulta at talakayan na nabuo mula sa nakalap na datos. Samakatuwid, ang ayos paglalahad ay naayon sa sumusunod: Antas ng kalidad ng emosyonal na koneksiyon sa wika at kahusayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain sa Filipino ng mga mag-aaral; ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng mga nabanggit na baryabol; at makabuluhang impluwensiya ng emosyonal na koneksiyon sa wika tungkol sa kahusayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain sa Filipino ng mga mag-aaral sa West Lake Sebu District, South Cotabato.

3.1. *Emosyonal na Koneksiyon sa Wika ng mga Mag-aaral*—Sa Talahanayan 1, ang mga natuklasan ay nagpapakita na ang emosyonal na koneksiyon ng mga mag-aaral sa wika batay sa paggamit ng wika sa pagpapahayag ng sariling damdamin ay nasa katamtamang antas, na may kabuuang mean na 3.16. Ipinapahiwatig nito na paminsan-minsan lamang napapansin ng mga mag-aaral ang kanilang kakayahang gamitin ang wika bilang kasangkapan sa emosyonal na

pagpapahayag. Ayon kina Renzi et al. (2021), ang paggamit ng wika sa personal na konteksto ay nagpapalalim ng pagkatuto at koneksiyon sa wika. Ang resulta ay nagpapakita na bagama't may kakayahan ang mga mag-aaral na ipahayag ang kanilang damdamin sa pamamagitan ng wika, hindi pa ito ganap na naisasagawa sa mas madalas o mas matatag na paraan, na maaaring maiugnay sa kakulangan sa mga pagkakataon para sa malayang pagpapahayag sa silid-aralan.

Table 1. Emosyonal na Koneksiyon sa Wika ng mga Mag-aaral Kung Susuriin Ayon sa Paggamit ng Wika sa Pagpapahayag ng Sariling Damdamin

Mga Pahayag	Marka	Paglalarawan
1. Ginagamit ang wika upang ipahayag ang aking mga damdamin.	3.36	Katamtaman
2. Komportable akong ipahayag ang aking nararamdaman gamit ang wika.	3.11	Katamtaman
3. Mahusay kong naipapahayag ang aking mga emosyon sa pamamagitan ng wika.	3.12	Katamtaman
4. Epektibo kong nagagamit ang wika sa pagpapahayag ng aking mga personal na karanasan.	3.17	Katamtaman
5. Nakakatulong ang wika sa akin upang maipahayag ang aking mga saloobin at damdamin.	3.06	Katamtaman
Mean	3.16	Katamtaman

Talababa. Mas Mataas = Palaging Napapansin; Mataas = Madalas na Napapansin; Katamtaman = Paminsan-minsang Napapansin; Mababa = Bihirang Napapansin; Mas Mababa = Hindi Napapansin.

Table 2. Emosyonal na Koneksiyon sa Wika ng mga Mag-aaral Kung Susuriin Ayon sa Reaksyon sa Panitikan

Mga Pahayag	Marka	Paglalarawan
1. Naiimpluwensyahan ng wika ang aking reaksyon sa mga binabasang akdang pampanitikan.	3.38	Katamtaman
2. Aktibo kong inihahayag ang aking mga opinyon at damdamin tungkol sa mga karakter at tema ng panitikan.	3.35	Katamtaman
3. Naipapahayag ko ang aking mga emosyonal na tugon sa mga akdang pampanitikan gamit ang wika.	3.41	Mataas
4. Naaapektuhan ng aking pag-unawa sa wika ang aking pagtugon sa mga konsepto sa panitikan.	3.20	Katamtaman
5. Nakakatulong ang wika sa akin upang mas lalim na maunawaan at maramdaman ang mga akdang pampanitikan.	3.36	Katamtaman
Mean	3.34	Katamtaman

Talababa. Mas Mataas = Palaging Napapansin; Mataas = Madalas na Napapansin; Katamtaman = Paminsan-minsang Napapansin; Mababa = Bihirang Napapansin; Mas Mababa = Hindi Napapansin.

Ang saklaw ng mean sa mga pahayag ay mula 3.20 hanggang 3.41. Ang pinakamataas na mean ay matatagpuan sa pahayag na Naipapahayag ko ang aking mga emosyonal na tugon sa mga akdang pampanitikan gamit ang wika, na may mean na 3.41. Sa kabilang dako, ang pinakamababang mean ay nasa pahayag na Naaapektuhan ng aking pag-unawa sa wika ang aking pagtugon sa mga konsepto sa panitikan, na may mean na 3.20. Ayon kina van Peer at Chesnokova (2019), ang wika ay

may kapangyarihang humubog ng pag-unawa sa diskurso, at ang kakayahan ng mga mag-aaral na makasabay dito ay mahalagang bahagi ng kanilang literasiya. Samakatuwid, ang mga guro ay inaasahang magbigay ng higit pang oportunidad sa pagbibigay kahulugan at pag-uugnay ng wika sa panitikang binabasa upang mapalalim ang emosyonal at intelektuwal na koneksiyon ng mga mag-aaral. Sa Talahanayan 3, ipinakita ng mga resulta na ang emosyonal na koneksiyon ng mga mag-aaral sa wika ayon

sa paggamit nito sa pakikipag-ugnayan ay nasa mataas na antas, na may kabuuang mean na 3.40. Ipinapahiwatig nito na madalas na napapansin ng mga mag-aaral ang kanilang kakayahang gamitin ang wika bilang kasangkapan sa makabuluhang pakikipag-ugnayan sa iba. Ayon kay Canals (2022), ang wika ay hindi lamang daluyan ng impormasyon kundi isang

mekanismo ng interpersonal na relasyon, kaya't mahalaga ito sa pagpapaunlad ng sosyal at emosyonal na ugnayan. Ipinapakita ng mataas na marka na nagkakaroon ang mga mag-aaral ng sapat na kasanayan at tiwala sa paggamit ng wika upang makipagkomunikasyon, na mahalaga sa pagtataguyod ng positibong kapaligiran sa pagkatuto.

Table 3. Emosyonal na Koneksiyon sa Wika ng mga Mag-aaral Kung Susuriin Ayon sa Paggamit ng Wika sa Pakikipag-ugnayan

Mga Pahayag	Marka	Paglalarawan
1. Epektibo kong nagagamit ang wika sa pakikipag-ugnayan sa aking mga kapwa.	3.68	Mataas
2. Komportable akong gamitin ang wika sa pagkakaroon ng mga mahahalagang usapan.	3.18	Katamtaman
3. Madalas kong ginagamit ang wika sa pagbuo ng mabuting relasyon sa iba.	3.63	Mataas
4. Nakakatulong ang wika sa akin upang mas maging malinaw at epektibo ang aking pakikipagkomunikasyon.	3.34	Katamtaman
5. Ginagamit ko ang wika upang maipahayag ang aking pagkakaunawa at pagtanggap sa mga opinyon ng iba.	3.17	Katamtaman
Mean	3.40	Mataas

Talababa. Mas Mataas = Palaging Napapansin; Mataas = Madalas na Napapansin; Katamtaman = Paminsan-minsang Napapansin; Mababa = Bhirang Napapansin; Mas Mababa = Hindi Napapansin.

Ang saklaw ng mean sa mga pahayag ay mula 3.17 hanggang 3.68. Ang pinakamataas na mean ay nasa pahayag na Epektibo kong nagagamit ang wika sa pakikipag-ugnayan sa aking mga kapwa, na may mean na 3.68. Samantala, ang pinakamababang mean ay nasa pahayag na Ginagamit ko ang wika upang maipahayag ang aking pagkakaunawa at pagtanggap sa mga opinyon ng iba, na may mean na 3.17. Ayon kay Sert (2019), ang wika ay pundasyon ng kolaboratibong pagkatuto at mahalaga sa paghubog ng respeto sa mga pananaw ng iba. Kaya't mahalaga na ang mga guro ay magbigay ng mga gawaing nakasentro sa pag-uusap at pagbabahaginan ng pananaw upang mahubog ang mas mataas na antas ng empatikong komunikasyon sa mga mag-aaral.

Sa Talahanayan 4, ipinapakita ng mga re-

sulta na ang emosyonal na koneksiyon ng mga mag-aaral sa wika ayon sa pagpapahayag ng opinyon at kritikal na pag-iisip ay nasa katamtamang antas, na may kabuuang mean na 3.25. Ipinahiwatig nito na paminsan-minsan lamang napapansin ng mga mag-aaral ang paggamit ng wika bilang instrumento sa pagpapahayag ng kanilang mga pananaw at masusing pag-iisip. Ayon kina Nasution at Afrianti (2022), ang kakayahang magsalita ng malinaw at lohikal gamit ang wika ay mahalaga sa paglinang ng kritikal na pag-iisip, at ang wikang ginagamit sa diskurso ay dapat maging tulay ng makabuluhang pagsusuri. Sa kasong ito, bagama't ginagamit ng mga mag-aaral ang wika sa ganitong mga aktibidad, hindi pa ito ganap na konsistent o lubos na bahagi ng kanilang akademikong ekspresyon.

Table 4. Emosyonal na Koneksiyon sa Wika ng mga Mag-aaral Kung Susuriin Ayon sa Pagpapahayag ng Opinyon at Kritikal na Pag-iisip

Mga Pahayag	Marka	Paglalarawan
1. Ginagamit ang wika sa pagpapahayag ng aking mga opinyon.	3.34	Katamtaman
2. Aktibo kong ipinahahayag ang aking mga kritikal na pananaw sa mga isyu gamit ang wika.	3.19	Katamtaman
3. Mahusay kong naipapahayag ang aking mga argumento at suhestiyon sa diskusyon gamit ang wika.	3.35	Katamtaman
4. Nakakatulong ang wika sa akin upang maipahayag ang aking mga kritikal na pag-iisip sa mga akademikong gawain.	3.21	Katamtaman
5. Epektibo kong nagagamit ang wika sa pagbuo at pagpapahayag ng mga komplikadong ideya at konsepto.	3.17	Katamtaman
Mean	3.25	Katamtaman

Talababa. Mas Mataas = Palaging Napapansin; Mataas = Madalas na Napapansin; Katamtaman = Paminsan-minsang Napapansin; Mababa = Bhirang Napapansin; Mas Mababa = Hindi Napapansin.

Ang saklaw ng mean sa mga pahayag ay mula 3.17 hanggang 3.35. Ang pinakamataas na mean ay nasa pahayag na Mahusay kong naipapahayag ang aking mga argumento at suhestiyon sa diskusyon gamit ang wika, na may mean na 3.35. Samantala, ang pinakamababang mean ay nasa pahayag na Epektibo kong nagagamit ang wika sa pagbuo at pagpapahayag ng mga komplikadong ideya at konsepto, na may mean na 3.17. Ayon kina Lailiyah at Wediyantoro (2021), ang pagpapahayag ng komplikadong ideya ay nangangailangan ng mataas na antas ng kognisyon at kasanayang lingguwistiko. Dahil dito, mahalagang bigyang-tuon ng mga guro ang pagsasanay sa mga gawaing nagpapalawak sa kakayahan ng mga mag-aaral na bumuo ng lohikal, kritikal, at mapanlikhang pag-iisip sa pamamagitan ng wika. Sa Tala-hanayan 5, ipinapakita ng buod ng resulta na ang emosyonal na koneksiyon ng mga mag-aaral sa wika sa Distrito ng West Lake Sebu ng South Cotabato ay nasa katamtamang antas, na may kabuuang mean na 3.29. Ipinapahiwatig nito na paminsan-minsan lamang napapansin ng mga mag-aaral ang kanilang emosyonal na ugnayan sa wika sa iba't ibang aspekto ng kanilang karanasan sa pagkatuto. Ayon kina Resnik et al. (2021), ang emosyonal na salik

sa paggamit ng wika ay mahalagang bahagi ng epektibong pagkatuto, at ang kakayahang maipahayag ang damdamin ay nagpapalalim ng ugnayan ng mag-aaral sa kanilang kapaligiran sa pagkatuto. Kaya't ang resulta ay nagpapakita ng pangangailangang palakasin pa ang mga interbensyon upang mapataas ang antas ng emosyonal na koneksiyon sa wika. Sa mga indikeytor, ang pinakamataas na mean ay sa Paggamit ng Wika sa Pakikipag-ugnayan, na may mean na 3.40 at deskripsiyong mataas, na nagpapahiwatig na ang wika ay pangunahing ginagamit ng mga mag-aaral sa pakikipag-ugnayan sa kanilang kapwa. Samantalang ang pinakamababang mean ay nasa Paggamit ng Wika sa Pagpapahayag ng Sariling Damdamin, na may mean na 3.16 at deskripsiyong katamtaman, na nagpapakita na hindi gaanong gamay ng mga mag-aaral ang paggamit ng wika bilang paraan ng emosyonal na pagpapahayag. Ayon kina Wang et al. (2021), ang pakikipag-ugnayan gamit ang wika ay sentral sa pagbuo ng kahulugan at koneksiyon sa edukasyon. Gayundin, kinakailangang bigyang-tuon ang pagsasanay sa mga mag-aaral na gamitin ang wika hindi lamang sa teknikal o akademikong konteksto kundi sa personal at emosyonal na aspeto upang mas maging buo ang kanilang pag-unlad sa

larangan ng wika.

Table 5. Buod ng Emosyonal na Koneksiyon sa Wika ng mga Mag-aaral sa Distrito ng West Lake Sebu ng South Cotabato

Mga Indikaytor	Marka	Paglalarawan
Paggamit ng Wika sa Pagpapahayag ng Sariling Damdamin	3.16	Katamtaman
Reaksyon sa Panitikan	3.34	Katamtaman
Paggamit ng Wika sa Pakikipag-ugnayan	3.40	Mataas
Pagpapahayag ng Opinyon at Kritikal na Pag-iisip	3.25	Katamtaman
Kabuuang Mean	3.29	Katamtaman

Talababa. Mas Mataas = Palaging Napapansin; Mataas = Madalas na Napapansin; Katamtaman = Paminsan-minsang Napapansin; Mababa = Bhirang Napapansin; Mas Mababa = Hindi Napapansin.

3.2. *Kahusayan sa Paggamit ng mga Sawikain at Salawikain ng mga Mag-aaral*—Sa Talahanayan 6, ipinapakita ng mga resulta na ang kahusayan ng mga mag-aaral sa paggamit ng mga sawikain at salawikain ayon sa kakayahang kumilala at umunawa ay nasa mataas na antas, na may kabuuang mean na 3.49. Ipinahihiwatig nito na madalas na nakikita ang kasanayan ng mga mag-aaral sa pagkilala at pagpapaliwanag ng mga sawikain at salawikain sa kanilang pag-aaral ng Filipino. Ayon kay Hadeddou (2020), ang kaalaman sa mga sawikain at salawikain ay mahalagang bahagi ng literasiyang kultural, sapagkat ito ay nagpapalalim ng pag-unawa sa kasaysayan, pagpapahalaga, at karunungan-bayan ng mga Pilipino. Ipinakikita ng resulta na karamihan sa mga mag-aaral ay bihasa sa paggamit ng mga pahayag na ito bilang bahagi ng kanilang komunikasyong pampanitikan at panlipunan.

Table 6. Kahusayan sa Paggamit ng mga Sawikain at Salawikain ng mga Mag-aaral Kung Susuriin Ayon sa Kakayahang Kumilala at Umunawa ng Sawikain at Salawikain

Mga Pahayag	Marka	Paglalarawan
1. Naipapaliwanag ang kahulugan ng mga sawikain at salawikain na aking naririnig o nababasa.	3.19	Katamtaman
2. Nakikilala ko ang mga sawikain at salawikain sa mga tekstong aking binabasa.	3.39	Katamtaman
3. Mahusay kong naipapaliwanag ang mga sawikain at salawikain sa iba.	3.57	Mataas
4. Madalas kong matukoy ang tamang paggamit ng mga sawikain at salawikain sa iba't ibang konteksto.	3.69	Mataas
5. Nauunawaan ko ang mga nakatagong kahulugan ng mga sawikain at salawikain na ginagamit sa Filipino.	3.60	Mataas
Mean	3.49	Mataas

Talababa. Mas Mataas = Palaging Nakikita; Mataas = Madalas Nakikita; Katamtaman = Paminsan-minsang Nakikita; Mababa = Bhirang Nakikita; Mas Mababa = Hindi Nakikita.

Ang saklaw ng mean sa mga pahayag ay mula 3.19 hanggang 3.69. Ang pinakamataas na mean ay nasa pahayag na Madalas kong matukoy ang tamang paggamit ng mga sawikain at salawikain sa iba't ibang konteksto, na may mean na 3.69. Samantala, ang pinakamababang mean ay nasa pahayag na Naipapaliwanag ang kahulugan ng mga sawikain at salawikain na aking naririnig o nababasa, na may mean na 3.19. Ayon kay Alnujaidi (2023), ang epektibong pagkatuto ng mga sawikain at salawikain ay nangangailangan ng kontekstwalisadong pagtuturo upang maiugnay ito sa tunay na karanasan ng mag-aaral. Kaya't mainam na ang mga guro ay magsagawa ng mga gawaing pampagkatuto na magpapalawak hindi lamang sa memorisasyon kundi pati na rin sa aplikasyon at pagpapaliwanag ng mga pahayag na ito sa makabuluhang paraan. Sa Talahanayan 7, ipinapakita ng mga resulta na ang kahusayan ng mga mag-aaral sa paggamit ng mga sawikain at salawikain ayon sa kanilang paggamit sa pagpapahayag ay nasa mataas na antas, na may mean na 3.40. Ipinahihiwatig nito na madalas na nakikita ang integrasyon ng mga sawikain at salawikain sa pagsulat at pagsasalita ng mga mag-aaral. Ayon kay Suhodolli (2021), ang paggamit ng mga

sawikain at salawikain sa pagpapahayag ay nagpapalalim sa estilo ng komunikasyon at nagbibigay ng malikhaing anyo sa pagsasalita at pagsusulat. Sa ganitong antas, makikita na nagkakaroon ng masining at makulay na ekspresyon ang mga mag-aaral, na nagpapakita ng kanilang pag-unawa at pagiging malikhain sa wika. Ang saklaw ng mean sa mga pahayag ay mula 3.18 hanggang 3.68. Ang pinakamataas na mean ay nasa pahayag na Ginagamit ang mga sawikain at salawikain sa aking mga pasulat na gawain, na may mean na 3.68. Samantala, ang pinakamababang mean ay nasa pahayag na Epektibo kong nagagamit ang mga sawikain at salawikain upang mapahusay ang aking pagpapahayag, na may mean na 3.18. Ayon kina Keshavarz at Amro (2019), ang tuloy-tuloy na paggamit at integrasyon ng mga sawikain at salawikain sa aktwal na pakikipagtalastasan ay nakatutulong hindi lamang sa paglinang ng kasanayan sa wika kundi pati sa pagpapalawak ng kulturang Pilipino. Kaya't mahalagang bigyang-diin sa pagtuturo ng Filipino ang mga estratehiyang nakatuon sa aplikasyon at malikhaing paggamit ng mga sawikain at salawikain sa iba't ibang anyo ng pagpapahayag.

Table 7. Kahusayan sa Paggamit ng mga Sawikain at Salawikain ng mga Mag-aaral Kung Susuriin Ayon sa Paggamit ng Sawikain at Salawikain sa Pagpapahayag

Mga Pahayag	Marka	Paglalarawan
1. Ginagamit ang mga sawikain at salawikain sa aking mga pasulat na gawain.	3.68	Mataas
2. Aktibo kong isinasama ang mga sawikain at salawikain sa aking mga pagsasalita sa klase.	3.38	Katamtaman
3. Epektibo kong nagagamit ang mga sawikain at salawikain upang mapahusay ang aking pagpapahayag.	3.18	Katamtaman
4. Ginagamit ang mga sawikain at salawikain upang magdagdag ng diin o kulay sa aking mga pahayag.	3.59	Mataas
5. Ginagamit ko ang mga sawikain at salawikain upang mas maging malikhain at kawili-wili ang aking komunikasyon.	3.19	Katamtaman
Mean	3.40	Mataas

Talababa. Mas Mataas = Palaging Nakikita; Mataas = Madalas Nakikita; Katamtaman = Paminsan-minsan Nakikita; Mababa = Bhirang Nakikita; Mas Mababa = Hindi Nakikita.

Sa Talahanayan 8, ipinapakita ng mga resulta na ang kahusayan ng mga mag-aaral sa paggamit ng mga sawikain at salawikain ayon sa kanilang kakayahang lumikha ng sarili ay nasa mataas na antas, na may kabuuang mean na 3.44. Ipinahihiwatig nito na madalas na nakikita ang kasanayan ng mga mag-aaral sa malikhaing pagbuo ng mga bagong sawikain at salawikain na may kabuluhan sa kanilang konteksto at karanasan. Ayon kina Tarakçı at

Tarakçı (2024), ang kakayahang lumikha ng sariling pahayag ay nagpapakita ng mas mataas na antas ng pag-unawa at pagkamalikhain sa wika, na siyang layunin ng edukasyong pangwika sa makabagong panahon. Ang resulta ay nagpapakita na ang mga mag-aaral ay hindi lamang tagatanggap ng kaalaman kundi aktibong tagalikha ng makabuluhang ekspresyon sa pamamagitan ng wika.

Table 8. Kahusayan sa Paggamit ng mga Sawikain at Salawikain ng mga Mag-aaral Kung Susuriin Ayon sa Kakayahang Lumikha ng Sariling Sawikain at Salawikain

Mga Pahayag	Marka	Paglalarawan
1. Nakakabuo ako ng sarili kong sawikain o salawikain na angkop sa mga bagong sitwasyon.	3.39	Katamtaman
2. May kakayahan akong mag-imbento ng mga sawikain at salawikain na sumasalamin sa aking mga karanasan.	3.62	Mataas
3. Sinusubukang lumikha ng mga bagong sawikain at salawikain para sa aking mga gawain sa klase.	3.04	Katamtaman
4. Mahusay kong nagagamit ang aking pagka-malikhain upang bumuo ng mga kawili-wiling sawikain at salawikain.	3.78	Mataas
5. Epektibo kong naiugnay ang mga bagong sawikain at salawikain sa mga pang-araw-araw na sitwasyon.	3.35	Katamtaman
Mean	3.44	Mataas

Talababa. Mas Mataas = Palaging Nakikita; Mataas = Madalas Nakikita; Katamtaman = Paminsan-minsan Nakikita; Mababa = Bhirang Nakikita; Mas Mababa = Hindi Nakikita.

Ang saklaw ng mean sa mga pahayag ay mula 3.04 hanggang 3.78. Ang pinakamataas na mean ay nasa pahayag na Mahusay kong nagagamit ang aking pagka-malikhain upang bumuo ng mga kawili-wiling sawikain at salawikain, na may mean na 3.78. Samantala, ang pinakamababang mean ay nasa pahayag na Sinusubukang lumikha ng mga bagong sawikain at salawikain para sa aking mga gawain sa klase, na may mean na 3.04. Ayon kay Mouas (2019), ang paglikha ng sariling sawikain at salawikain ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalalim ng kritikal at malikhaing pag-iisip sa wika. Kaya't mainam na ang mga guro ay magbigay ng mas marami pang pagkakataon sa mga mag-aaral upang lumikha, magbahagi,

at kilalanin ang kanilang sariling gawa bilang bahagi ng pagpapayabong ng kulturang wika sa loob ng silid-aralan. Sa Talahanayan 9, ipinapakita ng buod ng resulta na ang kahusayan ng mga mag-aaral sa paggamit ng mga sawikain at salawikain sa Distrito ng West Lake Sebu ng South Cotabato ay nasa mataas na antas, na may kabuuang mean na 3.44. Ipinahihiwatig nito na madalas na nakikita ang kakayahan ng mga mag-aaral na kumilala, gumamit, at lumikha ng sawikain at salawikain sa iba't ibang konteksto ng kanilang pagkatuto. Ayon kina Boc-Sînmârghîţan et al. (2023), ang aktibong paggamit at malikhaing pagbuo ng sawikain at salawikain ay sumasalamin sa mas mataas na antas ng kasanayang pangwika at malalim na

pag-unawa sa kulturang Pilipino. Sa kabuuan, ipinakikita ng mga datos na mahusay ang mga mag-aaral sa paggamit ng mga pahayag na ito bilang kasangkapan sa masining at makabuluhang komunikasyon. Sa mga indikaytor, ang pinakamataas na mean ay nasa Kakayahang Kumilala at Umunawa ng Sawikain at Salawikain, na may mean na 3.49, na nagpapakita ng kasanayan ng mga mag-aaral sa pagkilala at pagpapakahulugan ng mga pahayag. Samantala, ang pinakamababang mean, bagama't nasa mataas na antas pa rin, ay nasa Paggamit ng Sawikain at Salawikain sa Pagpapahayag na may mean na 3.40, na maaaring nagpapahiwatig ng pangan-

gailangan pa ng dagdag na pagsasanay sa aktwal na aplikasyon ng mga ito sa pagsasalita at pagsusulat. Ayon kina Daşkın at Hatipoğlu (2019), ang paggamit ng mga pahayag ng karunungan-bayan sa modernong edukasyon ay mahalagang hakbang upang mapanatili ang koneksiyon ng kabataan sa sariling kultura habang pinayayaman ang kanilang kakayahang komunikatibo. Kaya't nararapat lamang na ipagpatuloy at paigtingin pa ang mga estratehiya sa pagtuturo na nagbibigay-diin sa makabansa, malikhaing, at kritikal na paggamit ng sawikain at salawikain sa loob at labas ng silid-aralan.

Table 9. Buod ng Kahusayan sa Paggamit ng mga Sawikain at Salawikain ng mga Mag-aaral sa Distrito ng West Lake Sebu ng South Cotabato

Mga Indikaytor	Marka	Paglalarawan
Kakayahang Kumilala at Umunawa ng Sawikain at Salawikain	3.49	Mataas
Paggamit ng Sawikain at Salawikain sa Pagpapahayag	3.40	Mataas
Kakayahang Lumikha ng Sariling Sawikain at Salawikain	3.44	Mataas
Kabuuang Mean	3.44	Mataas

Talababa. Mas Mataas = Palaging Nakikita; Mataas = Madalas Nakikita; Katamtaman = Paminsan-minsan Nakikita; Mababa = Bhirang Nakikita; Mas Mababa = Hindi Nakikita.

3.3. *Makabuluhang Ugnayan sa Pagitan ng Emosyonal na Koneksiyon sa Wika at Kahusayan sa Paggamit ng Sawikain at Salawikain sa Filipino ng mga Mag-aaral*—Inilahad sa Talahanayan 10 ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng emosyonal na koneksyon sa wika at kahusayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain sa Filipino ng mga mag-aaral sa Distrito ng West Lake Sebu ng South Cotabato. Ang Bivariate Correlation Analysis gamit ang Pearson Product Moment Correlation ay ginamit upang matukoy ang ugnayan sa pagitan ng mga nabanggit na baryabol. Ang mga resulta sa Talahanayan 10 ay nagpapakita ng isang makabuluhang positibong ugnayan sa pagitan ng emosyonal na koneksiyon sa wika at kahusayan sa paggamit ng sawikain

at salawikain sa Filipino ng mga mag-aaral sa Distrito ng West Lake Sebu ng South Cotabato. Batay sa pangkalahatang mean, ang ugnayan sa pagitan ng dalawang baryabol ay nasa katamtamang antas, na may r-value na 0.636 at p-value na 0.000, kaya't hindi tinanggap ang null hypothesis sa antas ng 0.05. Nangangahulugan ito na habang tumitindi ang emosyonal na koneksiyon ng mag-aaral sa wika, higit din ang kanilang kasanayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain. Ayon kina Tilmatine et al. (2021), ang wika ay hindi lamang daluyan ng impormasyon kundi isang ekspresyon ng personal at kolektibong karanasan, kaya't mas matibay ang ugnayan sa mga elementong pampanitikan gaya ng sawikain at salawikain kapag malalim ang emosyonal na pagdulog ng mag-aaral sa wika.

Table 10. Makabuluhang Ugnayan sa Pagitan ng Emosyonal na Koneksiyon sa Wika at Kahusayan sa Paggamit ng Sawikain at Salawikain sa Filipino ng mga Mag-aaral sa Distrito ng West Lake Sebu ng South Cotabato

Emosyonal na Koneksiyon sa Wika	r-value	p-value	Desisyon
Paggamit ng Wika sa Pagpapahayag ng Sariling Damdamin	0.134	0.067	Pagtanggap sa H_0
Reaksyon sa Panitikan	0.538*	0.000	Hindi Pagtanggap sa H_0
Paggamit ng Wika sa Pakikipag-ugnayan	0.275*	0.004	Hindi Pagtanggap sa H_0
Pagpapahayag ng Opinyon at Kritikal na Pag-iisip	0.805*	0.000	Hindi Pagtanggap sa H_0
Pangkalahatang Mean ng Emosyonal na Koneksiyon sa Wika	0.636*	0.000	Hindi Pagtanggap sa H_0

Tandaan. *Makabuluhang Ugnayan sa $p < 0.05$.

Perpektong Ugnayan kung $r = 1.00$; Malakas na Ugnayan kung $0.7 \leq r < 1.00$; Katamtamang Ugnayan kung $0.3 \leq r < 0.7$; Mahinang Ugnayan kung $0.00 < r < 0.30$; Walang Ugnayan kung $r = 0.00$.

Sa mas tiyak na pagsusuri, ang pagpapahayag ng opinyon at kritikal na pag-iisip ang may pinakamalakas na ugnayan sa kahusayan sa paggamit ng sawikain at salawikain, na may r-value na 0.805 ($p=0.000$), na nagpapakita na ang mga mag-aaral na bihasa sa pagbuo ng mga ideya at argumento ay mas nagiging mahusay sa malikhaing paggamit ng wika. Katamtamang ugnayan din ang naitala sa reaksyon sa panitikan ($r=0.538$, $p=0.000$) at pakikipag-ugnayan gamit ang wika ($r=0.275$, $p=0.004$), na nagpapahiwatig na ang masiglang pagtugon sa panitikan at interaktibong komunikasyon ay may positibong epekto sa paggamit ng mga pahayag ng karunungan-bayan. Subalit, walang makabuluhang ugnayan ang naitala sa paggamit ng wika sa pagpapahayag ng sariling damdamin ($r=0.134$, $p=0.067$), na nanganahulugang hindi pa sapat ang emosyonal na ekspresyon ng mag-aaral upang makaugnay ito sa mas mataas na kasanayan sa paggamit ng sawikain at salawikain. Ayon kina Citron et al. (2019), ang wika ay isang sosyal na kasangkapan na humuhubog sa kognisyon, kaya't mahalagang bigyang-diin ang mga gawaing nagpapalalim sa kritikal na pag-iisip at panitikang

interaksyon upang higit na mapaunlad ang kasanayan sa paggamit ng makabuluhang pagpapahayag sa wikang Filipino.

3.4. Makabuluhang Impluwensiya ng Emosyonal na Koneksiyon sa Wika Tungo sa Kahusayan sa Paggamit ng Sawikain at Salawikain sa Filipino ng mga Mag-aaral— Ang mga resulta ng pagsusuri sa Table 11 ay nagpapakita na ang pagpapahayag ng opinyon at kritikal na pag-iisip ay may pinakamataas na makabuluhang impluwensiya sa kahusayan sa paggamit ng sawikain at salawikain sa Filipino ng mga mag-aaral sa Distrito ng West Lake Sebu, na may B na halaga na 0.457 ($p=0.000$). Ipinapakita nito na sa bawat yunit na pagtaas ng kakayahan ng mga mag-aaral sa kritikal na pag-iisip at pagpapahayag ng opinyon, ay may katumbas na 0.457 yunit na pagtaas sa kanilang kahusayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain. Ayon kay Breier (2020), ang kritikal na pag-iisip ay nagpapayabong sa lohikal na pag-aanalisa at masining na pagpapahayag ng ideya, kaya't malinaw na ang kakayahang ito ay may direktang kaugnayan sa mas epektibong paggamit ng mga kasangkapang pampanitikan gaya ng sawikain at salawikain.

Table 11. Makabuluhang Impluwensiya ng Emosyonal na Koneksiyon sa Wika Tungo sa Kahusayan sa Paggamit ng Sawikain at Salawikain sa Filipino ng mga Mag-aaral sa Distrito ng West Lake Sebu ng South Cotabato

Modelo	B	S.E.	Sig.	Desisyon
Paggamit ng Wika sa Pagpapahayag ng Sariling Damdamin	-0.011	0.032	0.727	Pagtanggap sa H ₀
Reaksyon sa Panitikan	0.129**	0.039	0.001	Hindi Pagtanggap sa H ₀
Paggamit ng Wika sa Pakikipag-ugnayan	-0.077	0.042	0.071	Pagtanggap sa H ₀
Pagpapahayag ng Opinyon at Kritikal na Pag-iisip	0.457**	0.032	0.000	Hindi Pagtanggap sa H ₀

Adjusted $r^2 = 0.661$

F-value = 91.311

p-value = 0.000

Tandaan. *Makabuluhang Ugnayan sa $p < 0.05$.

**Napakahalagang Impluwensiya sa $p < 0.01$.

Samantala, ang reaksiyon sa panitikan ay nagpakita rin ng makabuluhang positibong impluwensiya, na may B na halaga na 0.129 ($p=0.001$). Ipinahihiwatig nito na sa bawat yunit na pagtaas ng reaksiyon sa panitikan, ay may katumbas na 0.129 yunit na pagtaas sa kanilang kahusayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain. Ayon kina Barrot et al. (2021), ang transaksyonal na interaksiyon sa pagitan ng mambabasa at panitikan ay nagpapayaman hindi lamang sa emosyonal na pag-unawa kundi pati na rin sa ekspresibong kasanayan ng mga mag-aaral. Kapag ang mga mag-aaral ay nakikibahagi sa interpretatibong pagbabasa ng panitikan, mas naiintindihan at nagagamit nila ang makasining na pahayag ng wika sa kanilang sariling mga akda at usapan. Sa kabilang dako, ang paggamit ng wika sa pakikipag-ugnayan ay hindi nagpakita ng makabuluhang impluwensiya sa paggamit ng sawikain at salawikain, na may B na halaga na -0.077 ($p=0.071$). Bagama't mahalaga ang interaktibong wika sa pakikipagkomunikasyon, ipinapakita ng resulta na hindi pa ito sapat na nakaaapekto sa malikhaing paggamit ng sawikain at salawikain. Ayon kina Bonifacio

et al. (2021), ang pakikipag-ugnayan ay mahalaga sa pagbabahagi ng kaalaman ngunit kailanggang sabayan ng metalinggwistik na kaalaman at panitikan upang makabuo ng mas malalim na pag-unawa sa mga pahayag ng karunungan-bayan. Maaaring ang mga aktibidad sa klase ay nakatuon lamang sa karaniwang interaksiyon at hindi sa malikhain o masining na pakikipag-usap kung saan karaniwang ginagamit ang mga sawikain. Gayundin, ang paggamit ng wika sa pagpapahayag ng sariling damdamin ay walang naitalang makabuluhang epekto, na may B na halaga na -0.011 ($p=0.727$), kaya't tinanggap ang null hypothesis. Ipinapakita nito na ang emosyonal na ekspresyon sa pamamagitan ng wika ay hindi direktang nag-uugnay sa kakayahan ng mga mag-aaral na gumamit ng sawikain at salawikain. Ayon kay Lopez (2024), ang emosyonal na hadlang sa pagkatuto ay maaaring pumigil sa epektibong paggamit ng wika kung hindi sapat ang suporta sa ekspresibong kasanayan. Maaaring nangangailangan pa ng higit na oportunidad ang mga mag-aaral upang maipahayag ang kanilang damdamin sa paraang masining gamit ang pahayag ng karunungan-bayan. Ang kabuuang pagsusuri ay nagpapakita

na 61.1 ng kabuuang pagbabago sa kahusayan sa paggamit ng sawikain at salawikain ay maipaliwanag ng mga salik ng emosyonal na koneksiyon sa wika, batay sa Adjusted R^2 na 0.661. Ang modelo ay makabuluhan sa kabuuan, na may F-value na 91.311 ($p=0.000$), na nagpapahiwatig na ang kombinasyon ng mga predictor variable ay may mahalagang papel sa pagpapalakas ng kasanayang pampanitikan ng mga mag-aaral. Ang emosyonal at kognitibong aspekto ng wika ay kapwa may impluwensiya sa pagpapayabong ng masining na ekspresyon. Kaya't ang pagtuon sa kritikal na pag-iisip at panitikang reaksiyon ay makabuluhang hakbang upang mapaunlad ang literasiyang Filipino.

Ang mga natuklasan ay sumusuporta sa Teorya ng Pagkatuto batay sa Pagbuo ng Kaalaman ni Ausubel (1968), kung saan binibigyang halaga ang dating kaalaman at personal na kabuluhan ng impormasyon sa pagkatuto tulad ng pagbibigay ng kahulugan sa panitikang binabasa. Sa kabilang banda, ang resulta ay bahagyang sumusuporta sa Teorya ng Pagkatuto sa Wika ni Krashen (1982), partikular sa bahagi ng input hypothesis at affective filter, subalit ang mababang epekto ng pagpapahayag ng damdamin ay nagpapakita na hindi pa sapat ang emosyonal na pagpahayag bilang salik sa masining na pagkatuto sa kasalukuyang konteksto.

4. Konklusyon at Rekomendasyon

Inilahad sa kabanatang ito ang konklusyon at mga rekomendasyon ng pag-aaral. Ang mga konklusyon ay nakuha mula sa pagsusuri ng mga datos na nakalap mula sa pag-aaral.

4.1. Mga Natuklasan—Isinagawa ang kasalukuyang pag-aaral upang tuklasin ang makabuluhang impluwensiya ng emosyonal na koneksiyon sa wika tungo sa kahusayan sa paggamit ng mga sawikain at salawikain sa Filipino ng mga mag-aaral. Ang mga napiling kalahok sa kasalukuyang pag-aaral ay ang isandaan at walumpu't anim (186) na mag-aaral mula sa junior high school sa Distrito ng West Lake Sebu ng South Cotabato na magmumula sa populasyon na 346. Ang instrumento sa kasalukuyang pananaliksik ay mga inangkop na mga talatanungan na nahahati sa tatlong bahagi. Ang mga talatanungan ay dumaaan sa masusing pagsusuri ng mga eksperto upang masigurado ang validity at reliability nito. Ang kabuuang antas ng emosyonal na koneksiyon sa wika ng mga mag-aaral sa Distrito ng West Lake Sebu ay nasa katamtamang antas. Ang paggamit ng wika sa pakikipag-ugnayan ay nasa mataas na antas, samantalang ang pagpapahayag ng damdamin, reaksiyon sa panitikan, at pagpapahayag ng opinyon at kritikal na pag-iisip ay

nasa katamtamang antas. Ipinapakita nito na bagama't may kakayahan ang mga mag-aaral na gumamit ng wika sa interaksyon, may pangangailangan pa para paunlarin ang paggamit ng wika sa mas malalim at masining na pagpapahayag. Ang kabuuang antas ng kahusayan ng mga mag-aaral sa paggamit ng sawikain at salawikain sa Filipino ay nasa mataas na antas. Mataas ang kanilang kakayahang kumilala at umunawa, malikhaing gumamit, at lumikha ng sariling sawikain at salawikain. Ipinapakita nito na ang mga mag-aaral ay may sapat na kasanayan sa paggamit ng mga pahayag ng karunungan-bayan, na mahalaga sa pagpapayaman ng wikang Filipino. Ang emosyonal na koneksiyon sa wika ay may makabuluhang ugnayan sa kahusayan sa paggamit ng sawikain at salawikain. Makabuluhang ugnayan ang nakita sa reaksiyon sa panitikan, pakikipag-ugnayan, at pagpapahayag ng opinyon at kritikal na pag-iisip, habang walang makabuluhang ugnayan sa pagpapahayag ng sariling damdamin. Ipinapakita nito na ang mas aktibong paggamit

ng wika sa panitikan at talakayan ay nakaaambag sa mas mataas na kasanayan sa malikhaing pagpapahayag. Ang emosyonal na koneksiyon sa wika ay may makabuluhang impluwensya sa kahusayan sa paggamit ng sawikain at salawikain. Ang reaksiyon sa panitikan at pagpapahayag ng opinyon at kritikal na pag-iisip ay may makabuluhang positibong impluwensya, samantalang ang paggamit ng wika sa damdamin at pakikipag-ugnayan ay hindi nagpakita ng makabuluhang epekto. Ipinapakita nito na ang mas mataas na antas ng interpretasyon sa panitikan at kritikal na pag-iisip ay mahalagang salik sa masining na paggamit ng wika.

4.2. *Mga Konklusyon*—Batay sa mga datos na isiniwalat sa ginawang pananaliksik, nabuo ang mga sumusunod na konklusyon: Ang kabuuang antas ng emosyonal na koneksiyon sa wika ng mga mag-aaral sa Distrito ng West Lake Sebu ay nasa katamtamang antas, na nagpapakita na may kakayahan ang mga mag-aaral na gamitin ang wika sa emosyonal at intelektuwal na layunin. Gayunpaman, ang paggamit ng wika sa pagpapahayag ng sariling damdamin, reaksiyon sa panitikan, at kritikal na pag-iisip ay nasa katamtamang antas pa rin, na nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa pagpapalalim ng ekspresibong at analitikal na kasanayan. Iminumungkahi na ang mga guro ay bumuo ng mga aktibidad na magpapasigla sa mas malalim na emosyonal na pag-unawa at mas makabuluhang pagpapahayag gamit ang wika. Ang kabuuang kahusayan ng mga mag-aaral sa paggamit ng sawikain at salawikain sa Filipino ay nasa mataas na antas, na nagpapahiwatig ng malawak na kaalaman at kasanayan sa paggamit ng mga tradisyunal na pahayag. Mataas ang antas ng kakayahang kumilala, gumamit, at lumikha ng sariling sawikain at salawikain, na nagpapakita ng masining at malikhaing paggamit ng wika. Iminumungkahi na palakasin pa ang integrasyon ng mga pahayag ng karunungan-bayan sa mga gawaing

pampanitikan at komunikatibo upang mapanatili ang kasanayang ito. Ang emosyonal na koneksiyon sa wika ay may makabuluhang ugnayan sa kahusayan sa paggamit ng sawikain at salawikain, partikular sa mga aspeto ng reaksiyon sa panitikan, pakikipag-ugnayan, at kritikal na pag-iisip. Samantala, ang paggamit ng wika sa pagpapahayag ng damdamin ay walang makabuluhang ugnayan, na nagpapahiwatig na hindi pa sapat ang emosyonal na ekspresyon upang mapalakas ang masining na paggamit ng wika. Iminumungkahi na bigyang-diin sa pagtuturo ang ugnayan ng panitikan, kritikal na pag-iisip, at malikhaing wika upang mapalalim ang kasanayang pampanitikan. Ang resulta ng regression ay nagpapakita na ang reaksiyon sa panitikan at pagpapahayag ng opinyon at kritikal na pag-iisip ay may makabuluhang impluwensya sa kahusayan sa paggamit ng sawikain at salawikain. Samantala, ang paggamit ng wika sa damdamin at pakikipag-ugnayan ay hindi nakapagpakita ng makabuluhang epekto, na nangangahulugang ang mas malikhaing gamit ng wika ay higit na naipapalakas sa pamamagitan ng interpretasyon at pagsusuri ng teksto. Ang mga resulta ay sumusuporta sa Teorya ng Pagkatuto batay sa Pagbuo ng Kaalaman ni David Ausubel (1968) sa pag-uugnay ng bagong kaalaman sa dating karanasan; at Teorya ng Pagkatuto sa Wika ni Krashen (1982), partikular sa comprehensibong input, bagaman limitado ang epekto ng affective filter batay sa damdaming pagpapahayag.

4.3. *Mga Rekomendasyon*—Una, iminumungkahi na ang mga guro ay higit pang pagtuunan ng pansin ang paggamit ng wika sa pagpapahayag ng sariling damdamin, na siyang may pinakamababang mean sa emosyonal na koneksiyon sa wika. Maaaring magsagawa ng mga aktibidad na nakasentro sa personal na pagsasalaysay, spoken poetry, o journal writing upang mahikayat ang mga mag-aaral na gamitin ang wika bilang daluyan ng damdamin. Bukod dito, mainam na bigyang-laya ang mga

mag-aaral na magpapahayag ng kanilang saloobin sa loob ng ligtas at bukas na kapaligiran sa silid-aralan. Pangalawa, iminumungkahi na palakasin pa ang paggamit ng sawikain at salawikain sa pagpapahayag, na siyang may bahagyang mababang mean kumpara sa iba pang indiktor ng kahusayan. Maaaring isama ang mga malikhaing gawaing pampanitikan gaya ng pagsulat ng sanaysay, dula, o talumpati na gumagamit ng sawikain at salawikain. Bukod dito, mainam na hikayatin ang mga mag-aaral na gumamit ng mga pahayag ng karunungan-bayan sa kanilang pang-araw-araw na pakikipagkomunikasyon upang mas lalo nilang mapalawak ang aplikasyon nito. Pangatlo, iminumungkahi na pag-ibayuhin ang paggamit ng wika sa pagpapahayag ng sariling damdamin, na tanging hindi nagpakita ng makabuluhang ugnayan sa kahusayan sa paggamit ng sawikain at salawikain. Maaaring gamitin ng mga guro ang mga sumasalaming mga gawain tulad ng personal na sanaysay at pagsasadula upang mapalalim ang kakayahan ng mga mag-aaral sa masining at emosyonal na pagpapahayag. Bukod dito, mahalaga ring lumikha ng mga sitwasyong nagpapalakas ng empatiya at damdaming-pakikiisa upang maging mas natural ang paggamit ng wika sa emosyonal na konteksto. Panghuli, iminumungkahi na palakasin ang paggamit ng wika sa pakikipag-ugnayan at pagpapahayag ng sariling damdamin, na parehong hindi nagpakita ng makabuluhang impluwensya sa kahusayan sa paggamit ng sawikain at salawikain. Maaaring magpatupad ng mga interaktibong aktibidad gaya ng talakayang pormal at impormal, dalawahang pagbabahagian, at pangkat na sumasalamin upang mas mapalalim ang gamit ng wika sa personal at interaktibong konteksto. Ang mga rekomendasyong ito ay sumusuporta sa Teorya ng Pagkatuto batay sa Pagbuo ng Kaalaman ni David Ausubel (1968), at Teorya ng Pagkatuto sa Wika ni Krashen (1982), na pawang nagbibigay-diin sa kahalagahan ng konteksto, karanasan, at emosyonal na salik sa pag-unlad ng kasanayang pangwika.

5. References

- Alnujaidi, S. (2023). Enhancing efl students' proverb comprehension through the conceptual metaphor approach: A cognitive linguistic perspective. *Journal of Language and Cultural Education*, 11(2), 60–69.
- Andrienko, T., Chumak, N., & Genin, V. (2020). Emotional intelligence and acquisition of english language oral communication skills. *Advanced Education*, 66–73. <https://ae.fl.kpi.ua/article/view/201013>
- Antonio, R. P. (2020). Developing students' reflective thinking skills in a metacognitive and argument-driven learning environment. *International Journal of Research in Education and Science*, 6(3), 467–483.
- Apridayani, A., Chatwicht, N., Supanpong, T., & Kanto, S. (2024). Investigating the challenges and strategies of thai university students in mastering english idioms. *Journal of Language and Education*, 10(1), 25–34.
- Ataei, S. (2019). Exploring the emotional language in the twilight novel as a literary discourse: An appraisal theory analysis. <https://docs.lib.purdue.edu/plcc/2019/papers/2/>
- Ausubel, D. P., Stager, M., & Gaite, A. J. H. (1968). Retroactive facilitation in meaningful verbal learning. *Journal of Educational Psychology*, 59(4), 250.

- Barrot, J. S., Llenares, I. I., & Del Rosario, L. S. (2021). Students' online learning challenges during the pandemic and how they cope with them: The case of the philippines. *Education and Information Technologies*, 26(6), 7321–7338.
- Belkhir, S. (2022). Metaphoric proverbs in efl learners' translation. *Cognitive Linguistic Studies*, 9(1), 110–127.
- Boc-Sînmărghițan, D., Dragoescu, A. A., & Samfira, E. M. (2023). Our daily bread—foreign language learning through proverbs and idioms. *International Journal for Quality Research*, 17(4). <http://ijqr.net/journal/v17-n4/7.pdf>
- Bonifacio, R. M., Zaman, D. J. M. R., Prantilla-Arambala, M. D., & Zarate, M. S. (2021). Effects of indigenous language conversation skills enhancement program among bukidnon and talaandig youths in the philippines. *Ampersand*, 8, 100076.
- Breier, D. (2020). The tool, the heart, and the mirror: About emotional aspects of language in transcultural urban contexts. In *Responsibility and language practices in place* (p. 41).
- Cahit, E. (2019). A review on the relationship between critical thinking skills and learning domains of turkish language. *Educational Research and Reviews*, 14(3), 67–77.
- Canals, L. (2022). The role of the language of interaction and translanguaging on attention to interactional feedback in virtual exchanges. *System*, 105, 102721. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0346251X22000021>
- Citron, F. M., Cacciari, C., Funcke, J. M., Hsu, C. T., & Jacobs, A. M. (2019). Idiomatic expressions evoke stronger emotional responses in the brain than literal sentences. *Neuropsychologia*, 131, 233–248. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S002839321930140X>
- Daşkın, N. C., & Hatipoğlu, Ç. (2019). A proverb learned is a proverb earned: Proverb instruction in efl classrooms. *Eurasian Journal of Applied Linguistics*, 5(1), 57–88. <https://dergipark.org.tr/en/pub/ejal/issue/44106/543781>
- Dewaele, J. M., & Pavelescu, L. M. (2021). The relationship between incommensurable emotions and willingness to communicate in english as a foreign language: A multiple case study. *Innovation in Language Learning and Teaching*, 15(1), 66–80.
- Dryden, S., Tankosić, A., & Dovchin, S. (2021). Foreign language anxiety and translanguaging as an emotional safe space: Migrant english as a foreign language learners in australia. *System*, 101, 102593. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0346251X21001470>
- Dunn, M. B., & Johnson, A. (2020). Loss in the english classroom: A study of english teachers' emotion management during literature instruction. *Journal of Language and Literacy Education*, 16(2), n2. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1285139>
- Dylman, A. S., & Bjärtå, A. (2019). When your heart is in your mouth: The effect of second language use on negative emotions. *Cognition and Emotion*. <https://www.tandfonline.com/doi/10.1080/02699931.2018.1540403>
- Elkad-Lehman, I., & Poyas, Y. (2020). Emotions while reading literature in multicultural groups. *L1-Educational Studies in Language and Literature*, 20, 1–21. <https://l1research.org/article/view/198>
- Franco, X., Bryant, D. M., Gillanders, C., Castro, D. C., Zepeda, M., Willoughby, M. T., Islam, M. S., & Stapa, M. B. (2019). Examining linguistic interactions of dual language learners

- & students' low proficiency in spoken English in private universities in Bangladesh: Reasons and remedies. *Language Testing in Asia*, 11(1), 22.
- Fray, J. I. B., & McCandless, M. J. (2020). The effects of using American idioms in the development of the speaking skill in 12 students. <https://repositorio.cidecuador.org/handle/123456789/289>
- Glaser, K., Kupetz, M., & You, H. J. (2019). Embracing social interaction in the 12 classroom: Perspectives for language teacher education – an introduction. *Classroom Discourse*, 10(1), 1–9.
- Hadeddou, A. (2020). *The role of teaching idioms and proverbs in mitigating communication breakdown in ICC: The case of master students of English at Abdelhamid Ibn Badis University, Mostaganem* [Doctoral dissertation, University of Mostaganem].
- Han, Y., & Hyland, F. (2019). Academic emotions in written corrective feedback situations. *Journal of English for Academic Purposes*, 38, 1–13. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S147515851830273X>
- Hatipoğlu, Ç. (2020). A proverb in need is a proverb indeed: Examination of the proverbs in the coursebooks used in high schools in Turkey. <https://open.metu.edu.tr/handle/11511/37143>
- Hatipoğlu, Ç., & Daşkın, N. C. (2020). A proverb in need is a proverb indeed: Proverbs, textbooks and communicative language ability. *South African Journal of Education*, 40(1). <https://www.ajol.info/index.php/saje/article/view/194266>
- Hood, M. (2019). Critical thoughts on critical thinking. In *Bringing forth a world* (pp. 31–48). Brill. <https://brill.com/display/book/edcoll/97890004421783/BP000012.xml>
- Karlsson, M. (2019). *Idiomatic mastery in a first and second language* (Vol. 130). Multilingual Matters.
- Keshavarz, M. H., & Amro, M. (2019). Attitude of Muslim students towards English idioms and proverbs. *International Journal of Society, Culture & Language*, 7(1), 40–51.
- Khoshnevisan, B. (2019). Spilling the beans on understanding English idioms using multimodality: An idiom acquisition technique for Iranian language learners. *International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication*, 8, 128–143.
- Re, M. R., Amenduni, F., De Medio, C., & Valente, M. (2019). How to use assessment data collected through writing activities to identify participants' critical thinking levels. *Journal of E-Learning and Knowledge Society*, 15(3), 117–133. https://je-lks.org/ojs/index.php/Je-LKS_EN/article/view/1135051
- Rebai, T. N., Meryem. (2023). Developing EFL students' ability in comprehending idiomatic expressions through text reading.
- Renzi, A., Mariani, R., Di Trani, M., & Tambelli, R. (2020). Giving words to emotions: The use of linguistic analysis to explore the role of alexithymia in an expressive writing intervention. *Research in Psychotherapy: Psychopathology, Process, and Outcome*, 23(2).
- Resnik, P., Moskowitz, S., & Panicacci, A. (2021). Language learning in crisis mode: The connection between grit, trait emotional intelligence and learner emotions. *Journal for the Psychology of Language Learning*, 3(2), 99–117.
- Santos, A. N., Fernandez, V., & Ilustre, R. A. M. (2022). English language proficiency in the Philippines: An overview. *International Journal of English Language Studies*, 4(3), 46–51.

- Šarić, A. (2022). A study of university students' idiomatic competence. *European Journal of Education, 5*(1), 101–111.
- Sarioğlu, F., & Yavuz, S. A. (2020). The effect of using digital story in teaching proverbs and idioms to primary school students. *e-Kafkas Journal of Educational Research, 10*(3), 520–531.
- Sert, O. (2019). Classroom interaction and language teacher education. In *The routledge handbook of english language teacher education* (pp. 216–238). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315659824-19/classroom-interaction-language-teacher-education-olcay-sert>
- Shablack, H., & Lindquist, K. A. (2019). The role of language in emotional development. In *Handbook of emotional development* (pp. 451–478). Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-17332-6_18
- Sheinfux, L. H., Greshler, T. A., Melnik, N., & Wintner, S. (2019). Verbal multiword expressions: Idiomaticity and flexibility. In *Representation and parsing of multiword expressions: Current trends* (pp. 35–49, Vol. 3). <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/24892/1/1005212.pdf#page=49>
- Siedlecki, S. L. (2020). Understanding descriptive research designs and methods. *Clinical Nurse Specialist, 34*(1), 8–12.
- Soundous, B. (n.d.). *Investigating efl learners' strategies to understand english idiomatic expressions: The case of master one students of english at biskra university* [Doctoral dissertation, University of Biskra].
- Storey, M. (2019). Engaging minds and hearts: Social and emotional learning in english language arts. *Language and Literacy, 21*(1), 122–139. <https://journals.library.ualberta.ca/langandlit/index.php/langandlit/article/view/29355>
- Suarez, G. W. A., & Diva, C. (2022). Using reader response strategy and affective learning domain in teaching literature to enhance critical thinking. *International Journal of Educational Management and Development Studies, 3*(4), 61–82.
- Suhodolli, M. (2021). Teaching idioms to albanian university students in kosovo. *Perspectives of Law and Public Administration, 10*(2), 130–136.
- Sun, J., Schwartz, H. A., Son, Y., Kern, M. L., & Vazire, S. (2020). The language of well-being: Tracking fluctuations in emotion experience through everyday speech. *Journal of Personality and Social Psychology, 118*(2), 364–386.
- Tarakçı, R., & Tarakçı, Ç. (2024). The comparison of artificial intelligence generated texts with textbook in teaching idioms and proverbs. *Artificial Intelligence in Educational Research, 1*(1), 39–53. <https://aieducationalresearch.com/index.php/pub/article/view/4>
- Tárnyiková, J. (2019). English placeholders as manifestations of vague language: Their role in social interaction. *Brno Studies in English, 45*(2), 201–216. <https://digilib2.phil.muni.cz/en/handle/11222.digilib/142190>
- Tilmatine, M., Hubers, F., & Hintz, F. (2021). Exploring individual differences in recognizing idiomatic expressions in context. *Journal of Cognition, 4*(1).
- Wang, H., Peng, A., & Patterson, M. M. (2021). The roles of class social climate, language mindset, and emotions in predicting willingness to communicate in a foreign language. *System, 99*, 102529.
- Watson, R. (2015). Quantitative research. *Nursing Standard, 29*(31).